

ΕΠΠΑΙΚ 2017-18

Θέμα: Οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Σύγχρονη
Φυσική

Σπουδαστές: Ζαγοριανάκος Μιχαήλ

Μηλάκης Εμμανουήλ

Τμήμα 5

Επιβλέπων Καθηγητής: Σκομβούλης Μιχαήλ

Ημερομηνία: 30/3/2018

Περίληψη

Η παρούσα εργασία στοχεύει να παρουσιάσει τις αρχές της φιλοσοφίας της φυσικής των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων, καθώς και την αντανάκλαση και τις προοπτικές της πάνω στη σύγχρονη φυσική επιστήμη και τη διδακτική της. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας» του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκε η συσχέτιση και αλληλεπίδραση των θεωριών των αρχαίων ελλήνων για τη φύση, την ύλη, τη γεωμετρία, το χώρο και το χρόνο, με τις σύγχρονες θεωρίες της Σχετικότητας και της Κβαντικής Μηχανικής. Παράλληλα, μέσα από το παραπάνω πρίσμα μελετήθηκαν οι έννοιες της ανθρώπινης εμπειρίας, της κοινής λογικής, τα όρια της επιστημονικής γνώσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τις διδακτικές μεθόδους της φυσικής επιστήμης.

Λέξεις Κλειδιά: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Φυσική, Διδακτική

Πίνακας περιεχομένων

1. Εισαγωγή	3
2. Φιλοσοφία και Φυσική	5
3. Εμπειρία και Επιστημονική Γνώση	8
4. Αιτιοκρατία και Απροσδιοριστία	13
5. Περατότητα και Απειρία.....	18
6. Ύλη και Γεωμετρία	19
7. Σχετικότητα	25
8. Συνέχεια και Κβάντωση	30
9. Κοσμολογία και Αστροφυσική.....	33
10. Κβαντομηχανική.....	38
11. Αναθεώρηση της Λογικής	40
12. Διδακτική Σύγχρονης Φυσικής.....	43
13. Συμπεράσματα	48
Βιβλιογραφία	55
Ιστότοποι Εικόνων.....	58

1. Εισαγωγή

Στην εποχή μας η συνεχής μόχλευση στον κόσμο των ιδεών που αφορούν τη φυσική επιστήμη και τις προβολές της, στον ιδεολογικό και κοινωνικό χώρο μέσα από το κάτοπτρο των αρχαίων φιλοσοφιών, βαίνει αυξανόμενη. Οι αιτίες που εξηγούν γιατί οι ερευνητές της ιστορίας των ιδεών παρακινούνται προς μία τόσο μακρινή αναδρομή, όπως αυτή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, εδράζονται στην πνευματική και συναισθηματική κατάσταση που έχει βρεθεί η ανθρωπότητα και στην κρίσιμη θέση στην οποία έχουν περιέλθει όλες οι βασικές επιστήμες, σε αντίθεση προς τη μεγάλη άνθηση που γνωρίζουν τα παράγωγά τους, όπως η Μηχανική, η Χημεία, και η Ιατρική. Στην ίδια κατεύθυνση, ανταγωνισμός μεταξύ θρησκείας και επιστήμης δεν πρέπει να αποδοθεί στην έλλειψη καλής θέλησης, της μίας ή της άλλης πλευράς. Μία δόση αμοιβαίας δυσπιστίας ήταν πάντα φυσική και κατανοητή. Ένας από τους στόχους κάθε θρησκευτικού κινήματος υπήρξε ανέκαθεν η απόδοση νοήματος στην εξάλειψη της υποκειμενικότητας μιας κοσμοθεώρησης που βασίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ατόμου και την αγάπη του προς τους συνανθρώπους του, ιδιότητες οι οποίες παραγκωνίζονται ως αποτέλεσμα σκληρών δοκιμασιών και προσωπικών ατυχιών.

Εδώ λοιπόν περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του υλικού κόσμου που παραμένουν μέχρι σήμερα ακατανόητα. Από την αρχαιότητα, οι θρησκευτικές διδασκαλίες χαρακτηρίζονται από μυστικισμό και αυστηρότητα, η φιλοσοφία από μεγαλύτερη εννοιολογική ρευστότητα, ενώ οι θετικές επιστήμες με τον μαθηματικό φορμαλισμό τους, αλλά και την ενδογενή αμφισβήτηση της βεβαιότητας τους, οδήγησαν σε μεγάλη αλλαγή της καθημερινής ζωής, διεισδύοντας στη συνείδηση κάθε ανθρώπου. Η αμοιβαία δυσπιστία μεταξύ επιστήμης και θρησκείας ήταν αναμενόμενη. Από την άλλη η επιστήμη θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή για να αντιμετωπίσει την ανάμειξη της άλλης πλευράς. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στο πλαίσιο μιας διερεύνησης της αλήθειας, η άγνοια πρέπει να θεωρείται ουσιαστικός παράγοντας (Schrödinger, 2016).

Η επιστημονική σκέψη προτιμά να υπάρχει αυτό το γνωστικό κενό, επειδή η σκέψη, που είναι απαραίτητη για ένα ερώτημα, μπορεί να θεωρηθεί πιο σημαντική από τη φύση του ίδιου του ερωτήματος. Η αποφασιστικότητα να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, θεωρώντας το σαν παρότρυνση και ένδειξη για περαιτέρω έρευνα, αποτελεί μία πνευματική στάση που για

τον επιστήμονα είναι φυσιολογική και κρίνεται απαραίτητη. Αυτή και μόνο η τοποθέτηση οδηγεί σε σύγκρουση με τον θρησκευτικό στόχο μιας κλειστής εικόνας του κόσμου, αλλά και σε συνεχή αναθεώρηση του φιλοσοφικού πλαισίου των φυσικών επιστημών. Όσο αξιοθρήνητες κι αν υπήρξαν οι διαμάχες με τις θρησκείες, υπέδειξαν ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον στον άνθρωπο και τον κόσμο του. Αυτή η ανακωχή που έχει επιτευχθεί, δεν προέκυψε μέσω μιας αρμονικής εξομοίωσης των δύο τρόπων θεώρησης, αλλά μίας απόφασης για μια αμοιβαία αδιαφορία, στα όρια της περιφρόνησης.

Από την άλλη πλευρά, ο λόγος που η φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων μας ελκύει τόσο έντονα είναι επειδή πουθενά στον κόσμο δεν συγκροτήθηκε ένα προοδευμένο, καλά διορθωμένο οικοδόμημα γνώσεων και σκέψης. Αντίθετα στους Αρχαίους Έλληνες δεν υπήρχαν περιορισμοί στα θέματα για τα οποία ένας στοχαστής μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του μπροστά σε άλλους στοχαστές. Μία ακόμη αιτία επιστροφής, σε αυτή τη μελέτη είναι η κρίση που μαστίζει τις βασικές επιστήμες. Γενικότερα, υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι εξελιγμένες επιστήμες είναι ικανές να αναλύσουν και να περιγράψουν επαρκώς κάθε φαινόμενο που παρατηρείται στον κόσμο. Αλλά με την εμφάνιση της Κβαντικής Φυσικής και της Θεωρίας της Σχετικότητας τα θεμέλια των θετικών επιστημών. Οι ορισμοί που είχαν δοθεί βοήθησαν στην ανάλυση φαινομένων, όμως οι ίδιοι δεν ήταν απόλυτα σωστοί, μα ούτε και σωστά διατυπωμένοι.

Είναι φανερό ότι εξαρχής τα θεμέλια πάνω στα οποία είχε στηριχθεί η Φυσική δεν ήταν σταθερά, ενώ ακόμα και στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιούνται θεωρίες που είχαν διατυπωθεί από τον 17ο αιώνα. Ταυτόχρονα αξιοποιούνται θεωρίες του παρελθόντος για την επιστημονική εξέλιξη, αλλά γίνεται φανερό πως τα σφάλματα εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες επιστήμες. Η Κβαντική Θεωρία βοήθησε στην εξέλιξη του Ατομισμού, ενώ παράλληλα κατέδειξε την ανάγκη διασταύρωσης και επαλήθευσης των θεμελίων της κάθε επιστήμης. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικές οι αναλύσεις των Ελλήνων φιλοσόφων, αφού χαρακτηρίζονταν από αντικειμενικότητα, ένα στοιχείο που διαφαίνεται και στον τρόπο σκέψης τους, αλλά και στις ήδη διατυπωμένες θεωρίες τους.

Από τις αρχές του περασμένου αιώνα, λοιπόν, η επιστήμη μεταβλήθηκε σε καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον όλης της ανθρωπότητας με έναν μοναδικό τρόπο σε σχέση με κάθε άλλη ιστορική περίοδο (Casti, 2004). Η παραπάνω μεταβολή των εννοιολογικών πλαισίων

δεν πραγματοποιήθηκε αντίστοιχα και στη διδακτική των φυσικών επιστημών, διατηρώντας τα εκπαιδευτικά εννοιολογικά χάσματα μέχρι τις μέρες μας, τα οποία καλούνται να καλύψουν οι σύγχρονες μέθοδοι, με τη διδακτική τους αναπλαισίωση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

2. Φιλοσοφία και Φυσική

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο φιλόσοφος μεταβάλλεται και μετασηματίζεται από το ταξίδι της θεολογίας και τη δραστηριότητα της περισυλλογής, φέρνοντας μια ριζοσπαστική αλληλεγγύη στην πόλη. Όταν ο φιλόσοφος επιστρέφει στην κοινωνική σφαίρα, παραμένει απομονωμένος από τα κοσμικά αγαθά και τις αξίες ακόμα και όταν ενεργεί στον κόσμο. Ο φιλόσοφος χαρακτηρίζεται από απόσπασση και διαφορετικότητα, αφού κατέχει πλέον μια θεϊκή προοπτική, ξένη προς τον συνηθισμένο άνθρωπο. Αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός απόσχισης και εμπλοκής επιτρέπει στον πλατωνικό θεωρητικό να ενεργεί στην κοινωνική σκηνή με τρόπο αμερόληπτο, δίκαιο και ενάρετο. Για τον Πλάτωνα ο έρωτας των επιστημών είναι κατά πολύ ανώτερος από εκείνο των υλικών ενεργειών και όντων (Σπυρόπουλος, 2004).

Στους θεωρητικούς του 4ου αιώνα, ο Αριστοτέλης απαντά με μια τολμηρή νέα αξίωση, τονίζοντας ότι η θεωρία δεν οδηγεί σε πρακτική. Περιορίζοντας το πεδίο της θεωρητικής φιλοσοφίας, ο Αριστοτέλης προσδιορίζει τη θεωρία ως μια αποκλειστικά στοχαστική δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, διαχωρίζει ακόμη και τις διαδικασίες μάθησης και επίδειξης, από τη δραστηριότητα της θεωρίας. Βεβαίως, ο θεωρητικός θα προσπαθήσει να υποστηρίξει και να αντιληφθεί τα ευρήματά του, αλλά αυτό δεν θεωρείται μέρος της θεωρίας του. Αντίθετα, η θεωρία είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα που είναι αυτοσκοπός, αποκομμένη εντελώς από τον κοινωνικό και πολιτικό χώρο.

Ο Αριστοτέλης διατηρεί την παραδοσιακή έννοια του θρησκευτικού φαινομένου, αλλά δεν τη συνδέει με τον κόσμο της πολιτικής ή της πρακτικής. Ο θεωρητικός του Αριστοτέλη, δεν φέρνει τη σοφία του στην καθημερινή πρακτική ή πολιτική ζωή. Πράγματι, όπως ισχυρίζεται ο Αριστοτέλης, η θεωρητική γνώση είναι εντελώς «άχρηστη» στην πρακτική σφαίρα και ο

φιλόσοφος εμπλέκεται στη θεωρία ως αυτοσκοπός. Παρόλα αυτά, οι φιλόσοφοι του 4ου αιώνα διέφεραν αρκετά στις επιστημολογικές, ψυχολογικές, ηθικές και πολιτικές θεωρίες τους. Όλοι όμως πίστευαν ότι η σοφία παίρνει τη μορφή της θέασης της αλήθειας. Η φιλοσοφία τους δεν ήταν μία απλή βαθύτερη κατανόηση εννοιών αλλά μία θεμελιώδης αναζήτηση της ύπαρξης των όντων, ανεξάρτητα από κάποια αυθεντία (Magee, 2004).

Με αυτό τον τρόπο, οι θεωρίες φυσικής όρασης του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη φωτίζουν τις αντιλήψεις τους για την ορθολογική ή την πνευματική «όραση», αν και ο Αριστοτέλης προωθεί την αναλογία μεταξύ της λειτουργίας της σωματικής και της ψυχικής όρασης, πέρα από τον Πλάτωνα. Στον Πλάτωνα, το φως της «Μορφής του Αγαθού» καθιστά δυνατή τη μεταφυσική του θεώρηση. Φωτιζόμενη από αυτό το φως, η ανθρώπινη ψυχή εξετάζει τις μορφές, οι οποίες είναι οντολογικώς διακριτές από αυτήν. Παρόλο που τα μεταφυσικά όντα είναι «συγγενή» με το νου και για αυτό το λόγο κατανοητά, δεν είναι πανομοιότυπα με το λογικό μέρος της ψυχής. Η ζωντανή, κινούμενη ψυχή επιδιώκει να συλλάβει μοναδικά και αμετάβλητα όντα που διαφέρουν στο είδος τους, αφού αυτή η ανησυχία καθίσταται δυνατή από μια βασική συγγένεια μεταξύ της λογικής και της μεταφυσικής πραγματικότητας. Ο Αριστοτέλης, αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι το μυαλό έχει τη δυνατότητα να γίνει αυτό που απαιτούν οι αντικειμενικοί του σκοποί (Nightingale, 2004).

Οι νέες αυτές μορφές διακήρυξης της σοφίας εισήγαγαν ένα σύστημα πνευματικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, αρκετά διαφορετικό από εκείνο που λειτουργούσε τον έκτο ή πέμπτο αιώνα. Κατά την ίδρυση της πρώτης σχολής φιλοσοφίας, ο Ισοκράτης δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο προσέφερε ένα μακρόχρονο και συστηματικό μάθημα. Αυτή η νέα θεσμική μορφή προσέφερε τη δυνατότητα εκτεταμένης διανοητικής ανταλλαγής, σε ένα ιδιωτικό και αβλαβές περιβάλλον. Λίγο μετά τον Ισοκράτη, ο Πλάτων ίδρυσε την Ακαδημία, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο την πυθαγόρεια θρησκευτική αδελφότητα. Αρνούμενος να λάβει οικονομικό αντίτιμο, ο Πλάτωνας δημιούργησε μια οργάνωση αφιερωμένη στη λατρεία των Μουσών. Ακολούθως, ο Αριστοτέλης ίδρυσε τη δική του φιλοσοφική σχολή στο Λύκειο. Σε αυτές τις σχολές ήρθαν άνθρωποι από όλο τον ελληνικό κόσμο, πολλοί από τους οποίους προσελκύνονταν από τα γραπτά έργα αυτών των φιλοσόφων (Barnes, 1995). Αυτοί οι θεσμοί μάθησης προσδίδουν στους φιλοσόφους μια εδραιωμένη θέση και ένα μεγάλο κύρος στον ελληνικό κόσμο, καθιστώντας έτσι περιττό για αυτούς να ταξιδεύουν εκτός της πόλης ή να ενεργούν δημόσια για να προσελκύσουν τους μαθητές.

Αντίθετα με το παραπάνω μεταφυσικό υπόβαθρο της φιλοσοφίας των αρχαίων, μπορεί να παρατηρηθεί μία αναλογία των σύγχρονων μοντέλων της φυσικής με εκείνο της αριστοτελικής φιλοσοφίας, στο βαθμό που η τελευταία δίνει μία δυναμική εικόνα για τη φύση. Πιο συγκεκριμένα, η εννοιολογική αυτή συγγένεια έγκειται στην ανάγκη για ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ φιλοσοφίας και φυσικής επιστήμης σε ένα ευρύτερο διεπιστημονικό πλαίσιο για την κατάκτηση της γνώσης ως ενότητα ανάμεσα στους ανθρωπιστικούς και θετικούς κλάδους.

Στην επιστήμη της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία της φυσικής ασχολείται με τα εννοιολογικά και ερμηνευτικά ζητήματα της σύγχρονης φυσικής και συχνά επικαλύπτεται με την έρευνα που γίνεται από ορισμένους τύπους θεωρητικών φυσικών. Η φιλοσοφία της φυσικής μπορεί να συγκεντρωθεί ευρέως σε τρεις κύριους τομείς, όπως οι ερμηνείες της κβαντικής μηχανικής, η φύση του χώρου και του χρόνου και οι σχέσεις μεταξύ των διάφορων θεωριών, όπως η θερμοδυναμική και η στατιστική μηχανική (Ryckman, 2005). Το βασικό φιλοσοφικό ερώτημα έγκειται στο αν ο χρόνος και ο χώρος έχουν ταυτότητα σχεσιακή ή συμβατική και αν η χρονική ασυμμετρία ανάγεται καθαρά σε θερμοδυναμική ασυμμετρία. Παράλληλα, πλανάται το ερώτημα πώς θα διατυπωνόταν μια επαρκής απάντηση στο πρόβλημα της μέτρησης, για την κατανόηση της κάθε θεωρίας για την πραγματικότητα.

Η σύγχρονη φιλοσοφία της φυσικής εστιάζει έντονα στην κβαντομηχανική, ειδικά όσον αφορά τη σωστή ερμηνεία της μηχανικής των κβάντων. Σε γενικές γραμμές, ένα μεγάλο μέρος του φιλοσοφικού έργου πάνω στην κβαντική θεωρία προσπαθεί να κατανοήσει τις καταστάσεις υπέρθεσης, δηλαδή της ιδιότητας των υποατομικών σωματιδίων να μην βρίσκονται σε μία καθορισμένη θέση ταυτόχρονα, αλλά είναι σε κάποιες συντεταγμένες και επίσης σε κάποιες άλλες την ίδια στιγμή (Wallace, 2012). Μια τέτοια ριζοσπαστική άποψη μετατρέπει πολλές από τις μεταφυσικές ιδέες της κοινής λογικής μας. Η στάση λοιπόν του ανθρώπου απέναντι στη φύση μετασχηματίζει και αναμορφώνει τη φυσική φιλοσοφία και τις πρότερες παραδοχές της, βασιζόμενη στη σύγχρονη επιστήμη, στοχεύοντας να κατανοήσει τι μας λέει ο εμπειρικά επιτυχημένος φορμαλισμός της κβαντικής μηχανικής για το φυσικό κόσμο.

3. Εμπειρία και Επιστημονική Γνώση

Ένα ερώτημα στο οποίο δόθηκε μεγάλη σημασία στη φιλοσοφία των αρχαίων για τη φύση, αφορά την αξιοπιστία των αισθήσεων, όπου γίνεται φανερό ότι οι ανθρώπινες αισθήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες και μας ξεγελούν, όπως η όρασή μας για ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται κάτω από το νερό. Σύμφωνα με τους στοχαστές υπάρχει η διάκριση μεταξύ πρωτευουσών και δευτερευουσών ιδιοτήτων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η κίνηση και η έκταση μέσα σε ένα χώρο, ενώ στη δεύτερη ανήκουν η γεύση, το χρώμα και η μυρωδιά. Αυτές οι ιδιότητες ονομάστηκαν ιδιότητες της ύλης. Αργότερα βέβαια, λόγω της θεωρίας της σχετικότητας, αποδείχθηκε ότι και ο χώρος και ο χρόνος, είναι επίσης δημιουργίες της νόησης. Συνεπώς, τα δεδομένα μεταβλήθηκαν και η κίνηση ή η έκταση δεν θεωρούνται πλέον πρωτεύουσες ιδιότητες (Schrödinger, 2016). Η Ατομική Θεωρία των αρχαίων Ελλήνων χαρακτηριζόταν από στοιχεία του σύγχρονου υλισμού. Βασικός της στόχος ήταν η ερμηνεία όλων των αλλαγών στα φυσικά φαινόμενα, θεωρώντας την ύλη ως σύνθεση στοιχειωδών σωματιδίων, που δεν φθείρονται, αλλά υπάρχουν αιώνια και αναδιατάσσονται γεωμετρικά. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, όπως εκλαμβάνονται από τις αισθήσεις μας εκπίπτουν σε τυχαία αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο των ατόμων, που στην πραγματικότητα είναι άχρωμος, άοσμος και άγευστος.

Αυτή η μετάβαση από το μύθο, στην επιστημονική γνώση έγινε σταδιακά. Η επαναστατική μετάπτωση στην επιστημονικότητα, όπως παρουσιάστηκε στην αρχαία Ιωνία είχε επιπτώσεις πολιτικές και κοινωνικές αποτελώντας αντίκτυπο της ανατροπής της αριστοκρατίας. Το μυθικό στοιχείο ενυπάρχει ακόμα και σε θεωρίες αρχαίων ελλήνων όπως ο Θαλής και ο Δημόκριτος. Οι θεωρίες των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων διατήρησαν την ισχύ τους για πάρα πολλούς αιώνες και η ατομική θεωρία του Δημόκριτου ή θεωρία του Θαλή για το ύδωρ ως το πρωταρχικό στοιχείο του κόσμου καταρρίφθηκαν στους τελευταίους δύο αιώνες. Παρόλαυτά, η αρχή της αιτιότητας διατυπώθηκε ήδη από τους προσωκρατικούς και οι ειδικές της εκφράσεις είναι ορατές μέχρι σήμερα. Ο Παρμενίδης θεωρούσε ότι η γνώση είναι αδιαχώριστη από το «Είναι», δηλαδή η ύλη και το πνεύμα αποτελούν μία ολότητα και στο ίδιο μήκος κύματος κινείται ο Πλάτωνας και οι Πυθαγόρειοι (Kingsley, 1995). Το πυρ του Ηράκλειτου και τα άτομα του Δημόκριτου συνθέτουν τη βάση της σύγχρονης υλιστικής θεωρίας, που συμπλέκεται με την έννοια της μοναδικής ουσίας του σύμπαντος. Για τον

Αριστοτέλη η ύπαρξη του σύμπαντος είναι δεδομένη μέσα από την παρατήρηση των όντων σε αυτό, αδιαφορώντας για κάθε σολιμιστική οπτική του κόσμου.

Εικόνα 1: Προσέγγιση του ατομικού επιπέδου με αλληπάλλληλες τομές της ύλης, κατά το Δημόκριτο.

Για τον Πλάτωνα η γνώση πάνω στα φαινόμενα του κόσμου ήταν μία σκιά σε σχέση με την ίδια την πραγματικότητα και η απόσταση της από την αλήθεια ήταν τόσο μεγάλη όσο η απόσταση της σφαίρας των ιδεών, από τη σφαίρα των αισθητών πραγμάτων. Η γνώση λοιπόν που προέρχεται από τις αισθήσεις, όχι μόνο για τον Πλάτωνα αλλά και για τους Ελεάτες, ήταν ελλιπής. Μόνο μέσα από την νόηση θεωρούσαν ότι προσεγγίζεται το πραγματικό «Όν», που είναι αμετάβλητο και ταυτόσημο με τον εαυτό του και διάφορο από τη φθορά των φαινομένων του κόσμου. Αυτός ο χώρος του Πλάτωνα έχει πολλά κοινά με την υποσελήνια περιοχή της αριστοτελικής φιλοσοφίας (Μπιτσάκης, 2006).

Στην Πυθαγόρεια Σχολή ήταν διακριτή η ανάγκη για συσχέτιση της Φύσης με τον ορθό λόγο. Οι Πυθαγόρειοι ήταν στοχαστές ο οποίοι ασχολούνταν κυρίως με επιστημονικού περιεχομένου θέματα, με έντονο το θρησκευτικό στοιχείο. Θεμελιωτής της Σχολής ήταν ο Πυθαγόρας, ο οποίος θεωρούνταν σημαντικός στοχαστής της εποχής και του οποίου οι διδασκαλίες γοήτευσαν τους μαθητές του, που τον θαύμαζαν και τον σέβονταν. Οι θεωρίες του Πυθαγόρα αποτέλεσαν θεμέλιο για τις Πλατωνικές θεωρίες και την Ακαδημία του Πλάτωνα, ενώ ο Αριστοτέλης ήταν αυτός που έκανε γνωστές τις Πυθαγόρειες θεωρίες, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν σύμφωνος με αυτές. Σε ένα γενικό πλαίσιο, οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ότι όλα μπορούν να εκφραστούν με αριθμούς, δηλαδή ότι τα πάντα στον κόσμο

έχουν αριθμητική αξία. Για τους πυθαγόρειους, η αρμονία, η τάξη και η ευκοσμία του κόσμου περιγράφεται μόνο από τους αριθμούς (Τριαντάρη-Μαρά, 2005).

Ένα ακόμη εμπόδιο στην κατανόηση του κόσμου αποτελεί η αναγκαιότητα σύνδεσης της με το ευρύτερο εννοιολογικό της πλαίσιο. Εδώ παρουσιάζεται ένα οξύμωρο σχήμα σύμφωνα με το οποίο, η κατανόηση ενός γεγονότος προϋποθέτει τη σύνδεση του με το ευρύτερο πλαίσιο και η σύνδεση του, την κατανόησή του. Ο Αριστοτέλης υπερέβη αυτό το εμπόδιο θεωρώντας ότι τα πράγματα μέσω των αισθήσεων μεταδίδουν στον ευφυή παρατηρητή τις έννοιες στις οποίες ανήκουν και τις ιδιότητές τους. Αυτή η οπτική υπήρξε η κλασική φιλοσοφική λύση των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων της πρόσβασης στη γνώση. Η σύγχρονη φυσική υιοθετεί μία αντι-αριστοτελική μέθοδο για τη μελέτη των φαινομένων, τα οποία οι παραδοσιακές μέθοδοι αδυνατούν να προσεγγίσουν. Η εμμονή στη λεπτομέρεια αντικαθίσταται με την απλοποίηση και την μοντελοποίηση, μέσω διαχειρίσιμων μαθηματικών μορφωμάτων. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ πραγματικότητας και μοντελοποιημένης συμπεριφοράς είναι δεδομένη και αποδίδεται σε σφάλματα παρατήρησης και διαταραχές (Torretti, 2012).

Εδώ παρατηρούμε μία ασυμφωνία με τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, η οποία διατηρήθηκε στους κύκλους των φυσικών επιστημόνων ως και το 17ο αιώνα, κατά την οποία ο πεπερασμένος άνθρωπος αγωνίζεται να κατανοήσει το «είναι» των πραγμάτων. Εκείνη την περίοδο, ο Pierre Gassendi ήταν από τους πρώτους που θεώρησε ανέφικτο αυτό το ιδεώδες και την ανθρώπινη διάνοια αδύνατη για κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος λαμβάνει τη θέση του απλού εξωτερικού παρατηρητή των φαινομένων της φύσης. Η επιστήμη της φυσικής περιορίζεται στην περιγραφή των φαινομένων σε πείσμα όλων των μηχανοκρατικών φιλοσόφων (Westfall, 2006). Όταν μιλάμε για σχήμα ενός σωματιδίου δεν εννοούμε αποκλειστικά την μορφή του, το γεωμετρικό του σχήμα ή το μέγεθός του. Αλλά αναπαριστώντας το με ένα γεωμετρικό σχήμα, τότε φαίνεται πιο εύκολη η αποτελεσματική περιγραφή του. Δηλαδή το να δίνουμε μορφή γεωμετρικής φύσεως στα σωματίδια, μας βοηθά να εξάγουμε πιο απλά τα συμπεράσματά μας σχετικά με αυτά. Ο λόγος για τον οποίο τα μοντέλα και τα σχήματα που δίνουμε σε αυτά τα σωματίδια μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανεπαρκή, βασίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η σύγκριση ή η διασταύρωση με την πραγματική τους μορφή. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να κριθεί αν ένα συμπέρασμα είναι αληθές ή όχι, αλλά είναι θεμιτό να μελετηθεί, κατά πόσο υπάρχει η πιθανότητα ένα συμπέρασμα να απεικονίζει την πραγματικότητα.

Ο υλικός κόσμος, όπως και οι άνθρωποι, αποτελούνται από συστατικά στοιχεία. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται και από συναισθήματα, λογική, αντίληψη και σκέψεις. Η επιστήμη και η γνώση σχετικά με τη Φύση αναπτύσσουν την αντίληψη των ανθρώπων σχετικά με τον εξωτερικό κόσμο, δηλαδή με τον κόσμο που τους περιβάλλει. Είναι δύσκολο όμως για τον άνθρωπο να κατανοήσει παράλληλα με τον ορισμό του πνεύματος και τον ορισμό της ύλης. Παρόλο που υπάρχει η εντύπωση ότι ο άνθρωπος είναι κομμάτι του Κόσμου, βρίσκεται έξω από αυτόν. Η επιστήμη, ενώ δεν έχει λύσει βασικά ερωτήματα περί της ύπαρξης του ανθρώπου, έχει βοηθήσει σημαντικά να απαντηθούν κεντρικά ζητήματα που αφορούν τον Κόσμο γύρω μας, εστιάζοντας στην εμβάθυνση της γνώσης που περνάει από γενιά σε γενιά και εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου (Schrödinger, 2016). Η αυτοαναφορική αυτή μελέτη του ανθρώπου οδηγεί στην Ανθρωπική Αρχή, σύμφωνα με την οποία οι τιμές και ο συνδυασμός των θεμελιωδών φυσικών μεγεθών που επέτρεψαν την ύπαρξη της ζωής και του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη μας συνθέτουν μία εύλογα μικρών πιθανοτήτων σύμπτωση, η οποία μπορεί να περιγραφεί, είτε με τον προκαθορισμό τους από κάποιο ευφυή παράγοντα, είτε ως μία προϋπόθεση για τον αναστοχασμό πάνω στην πιθανότητα ύπαρξής της (Hawking, 1989).

Στο παρελθόν, οι αρχαίοι φιλόσοφοι έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να ανακαλύψουν ένα πιο συγκεκριμένο μοντέλο, στοχεύοντας στην κάλυψη κάποιων στοιχείων που καθιστούσαν τα μέχρι τότε μοντέλα ελλιπή. Αυτές οι δημιουργίες τροποποιήθηκαν και εξελίχθηκαν από ανθρώπους που είχαν ακριβώς τον ίδιο στόχο, έχοντας κατά νου το γεγονός ότι ποτέ τα μοντέλα που θα δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα δεν θα είναι τέλεια, λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας. Με τη δημιουργία όμως της εικόνας ενός ή περισσότερων σωματιδίων μπορεί να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά τα στοιχεία που ενδεχομένως να υπάρχουν, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και υποθέσεων. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να δημιουργηθούν πιο ακριβείς εικόνες σωματιδίων, χωρίς όμως να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γεγονός που οδηγεί με τη σειρά του σε λανθασμένα συμπεράσματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ενώ οι γνώσεις και η αντίληψή μας για τον Κόσμο έχει εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου, ένα ακριβές και κοντά στην πραγματικότητα μοντέλο είναι απίθανο να δημιουργηθεί. Παράλληλα, η εξάρτηση των μοντέλων από το ιστορικό υπόβαθρο στο οποίο αναπτύχθηκαν είναι έντονη. Πλέον η θέση που υποστηρίζεται είναι ότι ο Κόσμος που μας περιβάλλει δεν είναι εύκολα κατανοήσιμος ή παρατηρήσιμος,

ειδικά με γυμνό μάτι, αλλά ακόμα και τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για την παρατήρηση του δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικά.

Η αντικειμενική φύση σχετίζεται με την εικόνα που έχει δημιουργήσει ο κάθε άνθρωπος στο μυαλό του ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η άποψη ότι η ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι για σκέψη επιβάλλεται από το νου. Για να εξηγηθεί το αν αυτή η άποψη είναι σωστή ή λανθασμένη πρέπει πρώτα να αναλυθεί η σχέση μεταξύ αντικειμενικής φύσης και ανθρώπινου μυαλού. Για να διατυπωθούν απόψεις και θεωρίες σχετικά με τη Φύση και το περιβάλλον που μας περιβάλλει πρέπει να υπάρξει άμεση αλληλεπίδραση και επαφή με κάποιο αντικείμενο, δηλαδή να δημιουργηθεί γνώση σχετικά με αυτό, βασισμένη στην παρατήρηση. Ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με τη Φύση μπορεί να είναι προκαθορισμένο εξαρχής, όμως η γνώση πάνω σε αυτό δεν μπορεί ποτέ να είναι ολοκληρωμένη.

Γίνεται φανερό το γεγονός ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο αντικείμενο και στο υποκείμενο της παρατήρησης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν περιορισμοί στις διαφορές τους, στα όριά τους και στην αλληλεπίδρασή τους. Κατά τη διαδικασία της παρατήρησης υπάρχει διαφοροποίηση ή και αλλοίωση του αντικειμένου πάνω στο οποίο γίνεται η παρακολούθηση, αψηφώντας τα υποτιθέμενα όρια μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου. Η διαφοροποίηση μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου δεν μπορούν να εξαρτηθούν από μετρήσεις, πράξεις ή εργαλεία. Ταυτόχρονα από την αρχή της επιστήμης υπήρχε η άποψη ότι το υποκείμενο και το αντικείμενο της παρατήρησης είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση και την εξαγωγή κάποιου συμπεράσματος. Το θέμα της σχέσης μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου εμπεριέχει και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το υποκείμενο, αλλά και η πρώτη άμεση εντύπωση που δίνει το αντικείμενο στο υποκείμενο (Schrödinger, 2016).

Εν γένει, συμπεραίνουμε ότι η Επιστήμη πηγάζει από την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου για τη γνώση. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την παρατήρηση, την ταξινόμηση και την ανάδυση μέσα από αυτές των απόλυτων και αναλλοίωτων νόμων που διέπουν τη φύση. Ως προαπαιτούμενος στόχος της επιστημονικής αναζήτησης δεν πρέπει να θεωρηθεί η πρακτική εφαρμογή της. Αντιθέτως, πρέπει να ειπωθεί ως μέρος της αέναης σπειροειδούς πορείας της, μεταξύ των πόλων της θεωρίας και του πειράματος. Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη του 20ου αιώνα δεν υπήρξε αυτοσκοπός, αλλά αποτέλεσμα της ανάγκης των φυσικών

επιστημόνων, για τη μελέτη σύνθετων φαινομένων, που μόνο με τη βοήθεια υπολογιστών έγινε δυνατή. Η αναζήτηση στα όρια της επιστημονικής γνώσης υπερβαίνει πάντα τη σύγχρονη τεχνολογική δυνατότητα, ωθώντας και αυτή σε αντίστοιχες υπερβάσεις. Ακόμα και στην εποχή μας, η κβαντική θεωρία συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία κβαντικών υπολογιστών, για τον έλεγχο της εγκυρότητας θεωριών της φυσικής, των οποίων μέχρι πρότινος ήταν πρακτικά ανέφικτη η μελέτη (Weisskopf, 1994).

4. Αιτιοκρατία και Απροσδιοριστία

Από την αρχαιότητα η έννοια του αιτίου αφορούσε τη δράση, που επέφερε αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον.. Η αναγκαστική αυτή λειτουργία προϋποθέτει την ύπαρξη μίας κανονικότητας, που διέπει τους φυσικούς νόμους. Η ίδια η ύπαρξη αυτών των νόμων βασίζεται όμως σε μία μεταφυσική πίστη σύμφωνα με την οποία όλα τα φυσικά φαινόμενα περιγράφονται από νόμους και ότι ο άνθρωπος θα είναι σε θέση να τους καταγράψει όλους. Ένας τέτοιος νόμος στην πραγματικότητα δεν μπορεί ποτέ να παραβιαστεί, αλλά μονάχα να διαψευστεί παταγωδώς. Κατά τον Αριστοτέλη η ανθρώπινη πρωτοβουλία παρεμβαίνει στη φυσική ενδεχομενικότητα και ακαθοριστία (Γεωργούλης, 2007). Από φιλοσοφική σκοπιά εδώ εδράζεται το ερώτημα σε σχέση με το τί συντελεί σε μία αναγκαιότητα ή μία κανονική διαδοχή γεγονότων. Η αιτιότητα μπορεί να γίνει κατανοητή ως μία αλληλουχία συμβάντων ή ως η διαδοχή τους, αλλά στην ουσία δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την αιτιακή διαδικασία που εξαναγκάζει ένα συμβάν να παραχθεί από ένα άλλο.

Αναλύοντας το θέμα της διάκρισης μεταξύ αντίληψης των υλικών συμβάντων και της ελεύθερης βούλησης, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο οι λειτουργίες του σώματος, αφού θεωρητικά ακολουθούν νόμους της φυσικής και της χημείας, ελέγχονται αποκλειστικά από το άτομο, και αν κυρίως οι αποφάσεις που λαμβάνονται, είναι προϊόντα ατομικής ευθύνης και όχι μηχανικής διεργασίας. Αυτό το ερώτημα διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Δημόκριτο, ο οποίος δεν ασχολήθηκε αρκετά με το θέμα, ούτε και προσπάθησε να βρει κάποιου είδους λύση. Παρόλα αυτά στη θεωρία του γίνεται φανερό ότι η ιδέα των ατόμων και των κενών μεταξύ τους είναι δημιουργίες του ανθρώπινου μυαλού, βασισμένες στις ανθρώπινες αισθήσεις. Αυτές οι θεωρίες του Δημόκριτου υιοθετήθηκαν και παραποιήθηκαν

από τον Επίκουρο, του οποίου στόχος ήταν να εμπνεύσει την ηθική στάση στους ανθρώπους, γεγονός που τον οδήγησε σε αβεβαιότητες και απομάκρυνση από την αιτιοκρατία της φυσικής. Οι θεωρίες του Δημόκριτου δεν είναι βασισμένες σε κάποια πειράματα ή στην εμπειρία, άρα δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την επιστημονική τους πληρότητα.

Μέχρι και την εποχή του Νεύτωνα ήταν κοινά αποδεκτή η επιστημονική πεποίθηση ότι η ύλη μπορεί να δρα από απόσταση και υπάρχει κάποιος άγνωστος αιτιοκρατικός μηχανισμός για τα σωματίδια που αλληλεπιδρούν. Ο χώρος στον οποίο λαμβάνουν υπόσταση αυτά τα φαινόμενα, που ορίζουν τα αντίστοιχα φυσικά μεγέθη, περιγράφεται με μαθηματικό τρόπο ως πεδίο και οι μεταβολές ενός μεγέθους σε κάθε συντεταγμένη του επιδρά σε κάθε άλλη. Σύμφωνα με τη Νευτώνεια μηχανική, παραδείγματος χάριν, το βαρυτικό πεδίο είναι ο χώρος που περιβάλλει κάθε μάζα και οι αλλαγές της επιδρούν ακαριαία σε κάθε του σημείο. Η θεωρία πεδίων του Michael Faraday οδήγησε στην πεδιακή θέαση των φυσικών φαινομένων και σταδιακά μετασχημάτισε την επιστημονική γνώση. Τα πεδία έγιναν οι χωρικές τάσεις και η ύλη έγινε ο χώρος που οι δυναμικές τους γραμμές παρουσιάζουν πύκνωση. Ο δυϊσμός ύλης και χώρου άρχισε να αποσυντίθεται και το φως μετατράπηκε σε κυμάτωση των δυναμικών γραμμών ενός πεδίου (Powers, 2000).

Γενικότερα, υπάρχει η αντίληψη ότι η αβεβαιότητα, λόγω της κρίσεως της αιτιότητας, ήταν ικανή να δώσει στην ελεύθερη βούληση την δυνατότητα να λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας των κενών στους νόμους της Φύσης. Ο Pascual Jordan στα μέσα του 20^{ου} αιώνα ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη σχέση της αβεβαιότητας και της ελεύθερης βούλησης. Οι σημερινοί κβαντικοί νόμοι είναι ικανοί να κάνουν αρκετά σταθερές προβλέψεις για κάποια μελλοντικά γεγονότα, ενώ αν αυτές οι προβλέψεις υποστούν αλλοίωση από κάποιον παράγοντα, σημαίνει ότι δεν ακολουθούνται οι νόμοι της κβαντικής μηχανικής. Βέβαια, δεν μπορούν να υπάρχουν προβλέψεις για τις συμπεριφορές ενός συγκεκριμένου ατόμου, που βρίσκεται σε συγκεκριμένες ηθικές συνθήκες, στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Ο Γερμανός φιλόσοφος Ernst Cassirer ασχολήθηκε εκτενώς με την ελεύθερη βούληση και την ηθική στάση των ανθρώπων. Σύμφωνα με τη θεωρία του τα γεγονότα που συμβαίνουν στο χώρο και στο χρόνο είναι κυρίως τυχαία, και η τυχαία τους ταυτότητα δεν είναι αποτέλεσμα της ηθικής ανθρώπινης στάσης, η οποία είναι απόρροια στόχων και θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων.

Οι φυσικοί διατύπωσαν το αξίωμα της συνέχειας της περιγραφής, το οποίο αφορά το αίτημα της σωστής και δομημένης περιγραφής ενός οποιουδήποτε φαινομένου, που παρατηρείται στη φύση. Αυτή η περιγραφή πρέπει να συμβάλει στη σωστή ενημέρωση μας για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, αναφέροντας και το χώρο στον οποίο εξελίσσονται, αλλά και το χρόνο. Αυτό θυμίζει πολύ την έλλειψη ταυτότητας του σωματιδίου και του ατόμου. Πρέπει πάντα να υπάρχει κατά νου η άποψη ότι η αδιάκοπη παρατήρηση ενός σωματιδίου δεν είναι δυνατή. Οι φυσικοί, εκτός από την αρχή της αιτιότητας κατάφεραν να διατυπώσουν και την αρχή της κοντινής δράσης, σύμφωνα με την οποία ένα γεγονός εξαρτάται άμεσα από την έκβαση του γεγονότος που είχε ακολουθήσει ακριβώς πριν. Αυτές οι αρχές χρησιμοποιήθηκαν για να χαρακτηρίζουν τις νέες θεωρίες ως ορθές και ακριβείς.

Η θεωρία σχετικά με την αιτιότητα εξελίχθηκε σταδιακά, με την εμφάνιση νέων ιδεών και υποθέσεων, προκαλώντας εκτός από δυσκολίες, και ορθά αποτελέσματα. Μία προσπάθεια για εξήγηση του προβληματισμού της ύπαρξης μίας αλληλεπίδρασης μεταξύ του παρατηρητή και του αντικειμένου που μελετάται έγινε από τον Bohr και τον Heisenberg. Η σκέψη τους αφορούσε την σχέση μεταξύ της δομής των σωματιδίων που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα και την πρόβλεψη των εκούσιων συμπεριφορών. Συγκεκριμένα, ο Bohr θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε γνώση για τις πληροφορίες που αφορούν τις εκούσιες αντιδράσεις, τουλάχιστον για ακριβείς αντιδράσεις, διότι η εμβάθυνση στην παρατήρηση συνεπάγεται την πιθανή αλλοίωση του αντικειμένου παρατήρησης. Ενώ η θεωρία του Bohr είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι και πολύ περιοριστική, καθώς ουσιαστική γνώση και εμπειριστατωμένη απόδειξη για το συμπέρασμα δεν υπάρχει. Ο συλλογισμός του όμως, αποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη στην παρατήρηση, λόγω της αρχής της απροσδιοριστίας (Schrödinger, 2016).

Σε ένα γενικό πλαίσιο, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή, οι θεωρίες που έχουν γίνει αποδεκτές δεν έχουν ως βάση την απόλυτη γνώση, ως αποτέλεσμα παρατήρησης. Αυτή η αντιμετώπιση της απόλυτης γνώσης ισχύει εκτός από την κβαντική φυσική, και στην απλή φυσική, όπου ενώ είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ορθό αποτέλεσμα με την απόλυτη παρακολούθηση, συνεχίζει η ύπαρξη προσπάθειας αξιοποίησης της απόλυτης γνώσης, αν υπάρχει. Καθώς οι καταστάσεις, τα περιβάλλοντα και τα αντικείμενα αλλάζουν συνεχώς, είναι σίγουρη η δημιουργία αμφιβολιών και προβληματισμού σε περίπτωση μελλοντικής παρατήρησης. Γενικά, όσο περνάει ο χρόνος, οι προηγούμενες ήδη μελετημένες συνθήκες

έχουν αλλάξει, κι έτσι οι αμφιβολίες αυξάνονται. Συνεπώς, η σκέψη του Bohr αφορά την ελάχιστη πιθανότητα για πρόβλεψη των αντιδράσεων λόγω της αρχής της απροσδιοριστίας και της μη επαρκούς αιτιότητας. Παρά τη μεγάλη σημασία που έχει η αβεβαιότητα για την ζωή των ζωντανών οργανισμών, δεν πρέπει να θεωρείται βασικό επιστημονικό στοιχείο για την παρατήρηση των συμπεριφορών τους, των εκούσιων πράξεων και των αποφάσεων τους. Συνεπώς, η θεωρία της κβαντικής φυσικής δεν σχετίζεται με την ελεύθερη βούληση ή με τις εκούσιες συμπεριφορές.

Κατά την αλληλεπίδραση με ένα σύστημα οι επιδράσεις πάνω του είναι αμελητέες βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα εμποδίζουν την πρόγνωση της συμπεριφοράς του, επειδή λειτουργούν συσσωρευτικά. Η Αρχή της Απροσδιοριστίας του Heisenberg έδειξε ότι το γινόμενο της αβεβαιότητας της θέσης, με την αντίστοιχη αβεβαιότητα της ορμής ενός σωματιδίου είναι μεγαλύτερο από ένα κλάσμα της παγκόσμιας σταθεράς του Plank (h), διαλύοντας κάθε εξιδανικευμένη ιδέα πλήρους προγνωσιμότητας. Συμβολικά μπορούμε να αποδώσουμε την παραπάνω σχέση ως εξής: $\sigma_x \sigma_p \geq \frac{h}{2}$. Αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί και το αναπόφευκτο όριο της ανθρώπινης γνώσης στο υποατομικό επίπεδο (Minlos, 2011). Η κανονικότητα με την οποία παρατηρούνται τα φαινόμενα της κβαντικής, όπως η διάσπαση των ραδιενεργών πυρήνων, καταφέρνει να διαψεύδει τόσο την ύπαρξη τυχαιότητας, όσο και αιτιοκρατίας. Σε αυτή την περίπτωση η απροσδιοριστία είναι πλήρως ανεξάρτητη ακόμα και από την αλληλεπίδραση του συστήματος με τον παρατηρητή και γι' αυτό πιο δομική. Η Αρχή της Απροσδιοριστίας μπορεί να εφαρμοστεί και σε ζεύγη διασπορών άλλων φυσικών μεγεθών, πέραν της ορμής και της θέσης, γεγονός που την καθιστά καθολική. Εάν μετρηθεί επανειλημμένα η τιμή του συζυγούς φυσικού μεγέθους θα παρουσιαστεί διακύμανση σε ένα απεριόριστα ευρύ φάσμα δυνατών τιμών. Οι προεκτάσεις μίας τέτοιας Αρχής αγγίζουν εν γένει την δυνατότητα επακριβούς πρόβλεψης των μελλοντικών καταστάσεων ενός συστήματος που είναι γνωστή η αρχική του κατάσταση.

Αποκορύφωμα της πρόκλησης της κβαντομηχανικής στην κοινή αίσθηση για την πραγματικότητα αποτελεί το παράδοξο της «γάτας του Schrodinger» της οποίας η ζωή είναι συνδεδεμένη αιτιακά με την καταστατική συνάρτηση ενός μηχανισμού πυροδότησης. Η κατάσταση ενός τέτοιου συστήματος είναι μικτή, μέχρι τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η παρατήρηση και θα καθορίσει τη ζωή ή το θάνατό της. Η επαλληλία αυτών των καταστάσεων δεν δηλώνει την άγνοιά μας, δηλαδή την κατάσταση της γνώσης μας για τη

γάτα, αλλά την κατάσταση της ίδιας της γάτας. Οι ασυνεχείς μεταβολές μπορεί να έχουν αίτιο, αλλά είναι απρόβλεπτες και κατά συνέπεια μη αιτιοκρατικές. Οι πιθανότητες της κβαντικής θεωρίας μπορούν να θεωρηθούν, με κάποια μεταφυσική χροιά, και ως αναπαραστάσεις του σχετικού πλήθους των παράλληλων κόσμων των διαφορετικών ενδεχομένων, μέσα από συνεχείς διακλαδώσεις τους. Αυτή η θεώρηση βέβαια, έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις ιδέες της «μνήμης», της «επιλογής», της «διατήρησης» και του «πραγματικού» (Gribbin, 2011).

Εικόνα 2: Η διάταξη του νοητικού πειράματος της «γάτας του Schrodinger».

Γεννάται το ερώτημα εάν μία τόσο ιδιόρρυθμη θεωρία όπως η κβαντική, είναι συνεπής και πλήρης. Ως πληρότητα μίας θεωρίας νοείται η επιτυχής συμπερίληψη κάθε πραγματικής ιδιότητας του συστήματος και ως συνέπεια την ικανότητα περιγραφής της, χωρίς την αλληλεπίδραση με αυτό. Η κβαντική μηχανική είναι και συνεπής και πλήρης. Κάθε φυσική θεωρία περικλείει μία εικόνα για τον κόσμο η οποία είναι σημαντική γιατί υπερασπίζεται συγκεκριμένες αξίες του και η ερμηνεία των τύπων της υπακούει σε αυτή την υπεράσπιση. Αυτό την κάνει και ευάλωτη σε επιδράσεις μη ενδογενείς.

Οι στατιστικές προβλέψεις της κβαντομηχανικής δεν μπορούν να προβλεφθούν από καμία αιτιοκρατική θεωρία και είναι αναγκαία η απομάκρυνση από κάθε έννοια τοπικότητας, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα μέρη ενός συστήματος, όταν αυτά απομακρύνονται μεταξύ τους, αλλά διατηρούν τη συστημική τους ολότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αδυναμία

ερμηνείας με αιτιοκρατικά κριτήρια των φαινομένων της κβαντικής μηχανικής, θα οδηγούσε σε ακόμα πιο σύνθετες θεωρίες πολλαπλών κόσμων ή στην εκ νέου μόχλευση των εννοιών του χώρου, των σημάτων και της αιτιότητας (Powers, 2000).

5. Περατότητα και Απειρία

Η έννοια του απείρου, εισήχθη από τον Αναξίμανδρο, ο οποίος θεωρούσε ότι το άπειρο αποτελούσε την αρχή του παντός. Ο Ηράκλειτος κινούμενος στην ίδια πλευρά, πίστευε σε έναν κόσμο αγέννητο, άφθαρτο, αιώνιο και άπειρο, ο οποίος εκδηλώνει την απειρότητά του και στο χώρο και στο χρόνο. Πρωταρχικό στοιχείο αυτού του κόσμου, ήταν το αιώνιο πυρ. Την παραπάνω άποψη ενστερνιζόταν ο Αναξαγόρας και ο Παρμενίδης που μιλούσαν για «άπειρο πλήθος», «σμικρόν άπειρο» και «ατέλεστον». Το «Ον» της Ελεατικής Σχολής ήταν επίσης άπειρο, λάμβανε όμως υπόσταση μέσα στη συνεχή κίνηση, τη δημιουργία και την καταστροφή.

Η έννοια του συγκεκριμένου άπειρου προτάθηκε από το Δημόκριτο, το οποίο διαφοροποιήθηκε από το πρότερο απροσδιόριστο άπειρο. Το καινοφανές αυτό άπειρο συνέθετε τα άπειρα σώματα του σύμπαντος που γεννιούνται από απειράριθμα άτομα. Αυτά τα άτομα λειτουργούσαν σαν αρχικές οντότητες ή «αρχές» και γι' αυτό ήταν αναλλοίωτα τόσο κατά τη σύνθεση, όσο και κατά την αποσύνθεση των όντων. Το προκύπτον σύμπαν και σε αυτή την περίπτωση ήταν άπειρο, χωρικά και χρονικά. Ο χώρος του Δημόκριτου θα μπορούσε να είναι άπειρος, ακόμα κι αν πληρωνόταν με κενό, γεγονός που ταυτιζόταν με την ευκλείδεια διάσταση του χώρου, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα κλασσική Νευτώνεια φυσική. Η αντικειμενικότητα του χώρου συναντάται μετά τον Αριστοτέλη και στο Δημόκριτο, ο οποίος θεωρούσε το χώρο άναρχο, άφθαρτο από την υλική του σκοπιά και αδημιούργητο, ως αποτέλεσμα της σύνθεσης αδημιούργητων ατόμων. Συνέχεια της εικόνας του Δημοκρίτειου σύμπαντος, αποτελούν οι ιδέες του Επίκουρου για τον κενό, άπειρο χώρο.

Αν και το άπειρο δεν απορρίπτεται από τον Αριστοτέλη, το σύμπαν του ήταν πεπερασμένο και σφαιρικό. Η κίνηση ενός σώματος στο κενό μέσα σε αυτό το σύμπαν μπορεί να είναι είτε ευθύγραμμη και ομαλή, είτε να βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Η αρχή της αδράνειας

εισάγεται σε αυτό το πλαίσιο, για να απορριφθεί ως συνεπακόλουθη του κενού. Αυτό το λοιπόν σύμπαν ήταν σαφώς οριοθετημένο, ο χρόνος του όμως όχι. Ο αριστοτέλειος χρόνος είναι άπειρος και υπηρετεί την αιώνια κίνηση των σωμάτων. Το άπειρο είναι δυνητικό και όχι εν ενεργεία, λαμβάνοντας πάντα ένα νέο χρόνο, αλλά παρόλα αυτά πεπερασμένο. Σε κάθε περίπτωση και στην αρχαία σκέψη και στη σύγχρονη φυσική ένα άπειρο σύμπαν στο χώρο και στο χρόνο θα περιείχε άπειρη ποσότητα ύλης. Η υπόθεση της ύπαρξης ενός σύμπαντος με αρχή έθεσε τέλος στην παραπάνω φιλοσοφική προσέγγιση και συνεχίζει να απασχολεί την κοσμογονία με την θεωρία της μεγάλης έκρηξης στις μέρες μας. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο εγκαθιδρύει στη φυσική επιστήμη την έννοια της ιστορικότητας του σύμπαντος, μέσα από τις διάφορες μορφές της ύλης κατά τις φάσεις ύπαρξής του και τις τιμές των φυσικών σταθερών, που λογίζονται ως άμεσα εξαρτημένες από το χρόνο αυτής της ιστορικής διαδρομής (Μπιτσάκης, 2006).

Η δυνητική απειρία του Αριστοτέλη μπορεί να γίνει απτά κατανοητή μέσα από την μελέτη των φυσικών αριθμών. Μία ακολουθία φυσικών αριθμών μπορεί να συνεχίζεται επ' άπειρον, αρχίζοντας από οποιονδήποτε φυσικό αριθμό και προσθέτοντας αλληπάλληλα τη μονάδα. Το σύνολο όλων αυτών των αριθμών δεν θεωρείται αποδεκτό από την αριστοτέλεια απειρότητα, γιατί θα ήταν εν ενεργεία άπειρο, πράγμα ανεπίτρεπτο. Οι απόψεις αυτές του Αριστοτέλη είχαν ισχυρή επίδραση έως και τον 12ο αιώνα και παρουσιάζονται έντονα στη φιλοσοφία του Θωμά Ακινάτη. Η πρακτική αξιοποίηση του απείρου συναντάται τον 18ο αιώνα στις εργασίες του Carl Friedrich Gauss και η εφαρμογή του, τον 19ο αιώνα από τον Georg Cantor, ο οποίος στήριξε τη μαθηματική επιστήμη πάνω στην «ιερή» έννοια του απείρου. Αυτή η συλλογιστική τραντάζει συθέμελα την κλασική εμπειρική εικόνα σύμφωνα με την οποία ο πεπερασμένος άνθρωπος που ζει σε ένα πεπερασμένο κόσμο, δεν μπορεί να καταλήξει σε λογικούς ισχυρισμούς για το άπειρο (Davis, 2007).

6. Ύλη και Γεωμετρία

Δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός σχετικά με την ύλη, αλλά είναι βέβαιο ότι ο νους των ανθρώπων καθορίζει τη μορφή που μπορεί να πάρει η ύλη. Από τα μέσα του 19ου αιώνα η ύλη ήταν δεδομένη για τους ανθρώπους και υποστηριζόταν πως ακολουθούσε αυστηρά τους κανόνες της Φύσης, ότι ήταν δηλαδή πλήρως προβλέψιμη

(Schrödinger, 2016). Στη συνέχεια αποδείχθηκε πως το θέμα περί της ύλης δεν ήταν τόσο απλό, αφού εν τέλει δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη της κίνησης, ούτε η σωστή παρατήρηση των νόμων που υπηρετεί. Η ύλη είναι ένα σύνολο σωματιδίων, τα οποία μεταξύ τους χωρίζονται με μεγάλα κενά, θεωρία που ξεκίνησε στα χρόνια του Λεύκιππου και του Δημόκριτου και είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα, αφού έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Ο Δημόκριτος και άλλοι στοχαστές πίστευαν ότι τα άτομα είναι μικρά σωματίδια τα οποία είναι εύκολα παρατηρήσιμα στο περιβάλλον γύρω μας. Ο Πλάτωνας θεωρούσε ότι οι δομικοί λίθοι του σύμπαντος ήταν κυρτά κανονικά πολύγωνα, τα «Πλατωνικά στερεά». Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το τετράεδρο ταυτιζόταν με τη φωτιά, ο κύβος με τη γη, το εικοσάεδρο με το νερό, το οκτάεδρο με τον αέρα και το δωδεκάεδρο με τον αιθέρα.

Εικόνα 3: Γραφική απεικόνιση των πέντε Πλατωνικών Στερεών.

Η αρχαία ατομική θεωρία υποστήριζε ότι ο χώρος ήταν ανεξάρτητος και διαχωρίσιμος από την ύλη, όπως τα άτομα διαχωρίζονται από το κενό. Οι ατομικοί ασχολούταν με τη θεωρία σχετικά με το άτομο και υποστήριζαν ότι η Χημεία ήταν αυτή που μπορούσε να βοηθήσει στην αναζήτηση της ύλης και της ύπαρξης των μορίων, και όχι η Φυσική. Οι βασικές υποθέσεις του Δημόκριτου ήταν πέντε. Αρχικά, υποστήριζε πως τα άτομα είναι απειροελάχιστα σωματίδια τα οποία χαρακτηρίζονται από διάφορα μεγέθη και διαφορετικές μορφές που παίρνουν λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Στη συνέχεια, υποστήριξε πως η κίνησή τους γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμα και στο εσωτερικό τους. Έπειτα, ο νόμος της αδράνειας, ο οποίος δεν θεωρούταν θεμιτός στα χρόνια του Αριστοτέλη, χαρακτηριζόταν από τη παύση της κίνησης των σωματιδίων. Τέταρτη αρχή του Δημόκριτου, ο ορισμός του νόμου της βαρύτητας σχετίστηκε με μία γενική περιδίνηση, η οποία ανάγκαζε

τη συγκέντρωση βαρύτερων σωματιδίων στο κέντρο και αυτή των ελαφρύτερων σωματιδίων προς τις περιφέρειες, ορισμός που διαψεύστηκε μετέπειτα. Τέλος, ο Δημόκριτος ασχολήθηκε με ψυχικά θέματα. Υποστήριξε ότι η ψυχή απαρτίζεται από άτομα, επειδή η πνοή του ανθρώπου αποτελείται και αυτή με τη σειρά της από άτομα, θεωρία που δεν υιοθετήθηκε από στοχαστές. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, όλα τα άτομα οφείλουν να διέπονται από τους νόμους της Φυσικής, και ένα μέρος αυτών των ατόμων αποτελούν την ψυχή. Η θεωρία του Δημόκριτου περί ψυχής αναιρούσε την ύπαρξη ηθικών συμπεριφορών, που έχει κάθε άνθρωπος.

Ο Επίκουρος, διάδοχος του Δημόκριτου, δεν μπόρεσε να αντικρούσει τα επιχειρήματα του Δημόκριτου, αλλά θεωρούσε ότι οι αισθήσεις είναι αξιόπιστες και υποστήριξε ότι το επιχείρημα σχετικά με την ψυχή ήταν παράλογο. Μετά το Δημόκριτο, δεν υπήρξαν πραγματικοί στοχαστές που ενδιαφέρονταν για την επιστήμη ή την έρευνα. Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυπταν θεωρίες, που στη συνέχεια αποδεικνύονταν ορθές, από θέμα καλής τύχης ή από τη σωστή ερμηνεία απλών περιστατικών της καθημερινότητας. Όμως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν λάτρεις των επιστημών, γίνεται φανερό ότι οι θεωρίες που διατυπώνονταν εκείνη την εποχή δεν ήταν θέμα καθαρής τύχης (Schrodinger, 2016).

Ο Αριστοτέλης, σε αντίθεση με το Δημόκριτο, θεωρούσε το «τίποτα» ως ανυπόστατο και συνεπώς ως μη φυσική οντότητα. Παράλληλα, ο Αλεξανδρινός μαθηματικός Ευκλείδης οργάνωσε συστηματικά τη γνώση σε ένα μικρό σύνολο αξιωμάτων, με τα οποία προσπάθησε να παράγει κάθε γεωμετρική αλήθεια. Ο «Ευκλείδειος» αυτός χώρος, όπως ονομάστηκε από τον Kant, αφορά μία άπειρη διδιάστατη ή τριδιάστατη εκδοχή της κλασικής γεωμετρίας του επιπέδου. Στον αντίποδα, βρίσκεται η θεωρία του Riemann στα μέσα του 19ου αιώνα, για την δυνατότητα ύπαρξης μίας τριδιάστατης γεωμετρίας, η οποία δεν θα υπακούει σε όλα τα αξιώματα της Ευκλείδειας, εισάγοντας την έννοια της «καμπυλότητας» του χώρου. Η ειδική θεωρία της Σχετικότητας μισό αιώνα αργότερα, δεν ξεκαθάρισε την ασάφεια μεταξύ χώρου και ύλης, αφού κληρονόμησε τόσο τις λειτουργίες της κλασικής μηχανικής που διακρίνει την ύλη από το χώρο, όσο και την κλασική θεωρία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, η οποία δεν προϋποθέτει μία τέτοια δέσμευση. Παράλληλα, καταρρίπτει την νευτώνεια «δράση από απόσταση» αποδίδοντας την βαρύτητα στη γεωμετρία του χωροχρόνου και ανατρέποντας την ευκλείδεια έννοια της κίνησης, πάνω σε μία ευθεία γραμμή.

Το όριο της διαιρετότητας της ύλης, που πηγάζει από την ατομική θεωρία, μπορεί εσφαλμένα να οδηγήσει στην θεώρηση της ύλης ως σύνολο γεωμετρικών σημειακών χωρίς διαστάσεις. Η ύπαρξη αυτών των έσχατων ορίων αναιρέθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, με την ανακάλυψη της εσωτερικής δομής των ατόμων, με τα τρία στοιχειώδη σωματίδια, το ηλεκτρόνιο, το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Τα τελευταία πολύ σύντομα έχασαν την πρωτοκαθεδρία τους, ως απλούστεροι φορείς ύλης, με την ανακάλυψη των κουάρκ, δηλαδή των σωματιδίων που συγκροτούν τα υπόλοιπα. Αν και η πειραματική διαδικασία δεν μπορεί να αποδείξει το τελευταίο επίπεδο μη διαιρετότητας της ύλης, η δυνατότητα αποσύνθεσης ενός πολύπλοκου συστήματος, που παρέχει η ατομική θεωρία, παραμένει πάντα μία θελκτική της ιδιότητα (Powers, 2000). Όμως έχει γίνει δεκτό το γεγονός ότι τα στοιχεία που αποτελούν την ύλη δεν έχουν κάποια συνέχεια, δεν είναι σταθερά και οι παρατηρήσεις που γίνονται πάνω σε αυτά δεν είναι σίγουρο ότι ισχύουν για όλες της μορφές της ύλης.

Μία άλλη οπτική της θεωρίας της Σχετικότητας έγκειται στην περιγραφή ενός κόσμου όπου ο χώρος δεν είναι απόλυτος. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει μία τέταρτη διάσταση, μη χωρική, δηλαδή ο χρόνος. Από μαθηματικής πλευράς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν αδιαμφισβήτητα αποδεκτό εάν οι κανόνες του μπορούσαν να υπαγορευθούν με τα διαθέσιμα μαθηματικά εργαλεία, πράγμα που όντως είναι δυνατό, αφού τα μαθηματικά επιτρέπουν την περιγραφή ενός κόσμου πολλαπλών διαστάσεων. Σύμφωνα με την θεωρία του «Χωροχρόνου του Minkowski» οι τρεις χωρικές διαστάσεις που είναι αντιληπτές από κάθε παρατηρητή και η τέταρτη διάσταση του χρόνου, στην πραγματικότητα αποτελούν όψεις του ίδιου χωροχρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει πλήρως αντιληπτός, παρά μόνο ως μία ολότητα (Sokolov, 2014). Αυτή η θεωρία βέβαια απέχει πολύ από μία τετραδιάστατη εκδοχή της γεωμετρίας του χώρου του Ευκλείδη, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση υπεισέρχεται η έννοια της απόστασης μεταξύ δύο συμβάντων που δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, δηλαδή μία ετερόχρονη απόσταση, πρωτοφανής για κάθε κλασική φυσική θεωρία.

Σε μία γεωμετρία τύπου Minkowski ενυπάρχουν χωρικά και χρονικά συμβάντα των οποίων οι συντεταγμένες μπορούν να διακριθούν με ένα τυπικό τρόπο. Στη θεωρία της Σχετικότητας τέτοια μεγέθη μπορούν όχι μόνο να οριστούν αλλά και να υπολογισθούν, αφού μπορεί να καταργείται η χωρική απολυτότητα, με τη νέα χωροχρονική γεωμετρία, αλλά παραμένει το αναλλοίωτο της ταχύτητας του φωτός. Σε αυτό το πλαίσιο, η μάζα μπορεί να θεωρηθεί ως

αναλλοίωτη, μόνο ως μία ποσότητα ενός σώματος σε ηρεμία, σε ένα σύστημα, όπου κάθε άλλη αναλλοίωτη ποσότητα έχει ως συνιστώσα την ενέργεια και την ορμή. Για την δημιουργία ενός νόμου μεγαλύτερης εμβέλειας πρέπει να εντάξουμε στην έννοια της «μάζας», εκείνη της «ενέργειας». Έτσι προκύπτουν μετατροπές της μάζας σε ενέργεια και της ενέργειας σε μάζα και είναι επιτρεπτή η ύπαρξη σωματιδίων με ενέργεια αλλά χωρίς μάζα. Συνεπώς, η ύλη στο Χωρόχρονο Minkowski δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κράμα μάζας και ενέργειας και η έννοια της «ουσίας» από την οποία αποτελείται ο φυσικός κόσμος, υφίσταται μία εκ βάθρων αναθεώρηση σε σχέση, τόσο με την αρχαία αντίληψη για αυτήν, όσο και με την κοινή αίσθησή μας για την ύλη.

Εικόνα 4: Ευκλείδειος χώρος και Χωρόχρονος Minkowski.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εγκατάλειψη της οπτικής του ηλεκτρονίου από τη σκοπιά του σημειακού φορτίου έγινε αναγκαία, μετά την διατύπωση της ισοδυναμίας της μάζας με την ενέργεια, σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας. Η ανάπτυξη της κβαντικής μηχανικής όμως έθεσε προσωρινά σε δεύτερη μοίρα την αναζήτηση της δομής του ηλεκτρονίου, του οποίου τα φαινόμενα εκπομπής και απορρόφησης μπορούσαν ήδη να ερμηνευτούν, στα μέσα του 20ου αιώνα. Για τον συγκερασμό των παραπάνω θεωριών, και τη δημιουργία μίας σχετικιστικής κβαντικής θεωρίας είναι απαραίτητη η σύνθεση της ύλης από συμμετρικά σωματίδια και αντι-σωματίδια. Τα τελευταία έχουν ίδια μάζα αλλά αντίθετο φορτίο από τα γνωστά σωματίδια που συνθέτουν τα άτομα και αποτελούν αυτό που ονομάζουμε αντιύλη. Η

αντιύλη συντίθεται ταυτόχρονα με την ύλη υπό το καθεστώς συγκεκριμένων ποσοτήτων ενέργειας και πληρώνει αυτό που μέχρι πρότινος θεωρείτο ως κενός χώρος, δηλαδή το χώρο με την απόλυτη έλλειψη ύλης και ακτινοβολιών.

Η αποκάλυψη της σύστασης του πυρήνα, ως ένα σύστημα εφαιπτόμενων νετρονίων και πρωτονίων, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, καθώς και η μελέτη των ιδιαίτερων δυνάμεων μεταξύ τους, οδήγησε την πυρηνική φυσική στην ανακάλυψη βαθύτερων συνεκτικών δεσμών στην ύλη, πέραν της βαρύτητας. Στον πυρήνα ενός ατόμου παρατηρείται μία ισχυρή αλλά μη ηλεκτρική αλληλεπίδραση, η οποία συγκρατεί τα συστατικά του μέρη στα όρια του και μία ασθενής αλληλεπίδραση, η οποία παρατηρείται σε κάποια φαινόμενα διάσπασης των ατομικών πυρήνων, με το μετασχηματισμό νετρονίων σε πρωτόνια. Σε αντίθεση λοιπόν με την βαρυτική και την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση, οι οποίες παρατηρούνται σε μεγάλες αποστάσεις, οι δύο αυτές νέες μορφές αλληλεπίδρασης, η ισχυρή και η ασθενής, γίνονται αντιληπτές μόνο στην πυρηνική κλίμακα. Παρόλα αυτά, μία κανονικότητα μεταξύ ατομικής και πυρηνικής κλίμακας μπορεί να επιβεβαιωθεί στην κοινή στοιβαδοειδή δομή και στις ταλαντώσεις των ηλεκτρονίων όταν προσεγγίζουν τον πυρήνα, εξωτερικά και εσωτερικά. Η κβαντική μηχανική, με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώθηκε πλήρως στην ορθότητα των θεωριών της πυρηνικής φυσικής (Weisskopf, 1994).

Η Αρχή της Ταυτότητας των μη Διακρισίμων του Leibniz θεωρεί ότι αν δύο διατάξεις δεν μπορούν να διακριθούν τότε αποτελούν την ίδια διάταξη. Συμβολικά την παρακάτω πρόταση μπορούμε να την αποδώσουμε ως εξής: $\forall P(P_a \rightarrow P_b) \rightarrow a = b$. Στην κβαντική μηχανική αν και κάποια σωματίδια θεωρούμε ότι στερούνται ταυτότητας, δεν παύουν να είναι δύο διακριτά σωματίδια (Forrest, 1996). Σύμφωνα με την Απαγορευτική Αρχή του Pauli μόνο ένα σωματίδιο ενός είδους μπορεί να καταλάβει μία δεδομένη κατάσταση, παρόλο που πολλές φορές έχουμε πλήρη αδυναμία συνεχούς αντίληψής του σε συνάρτηση με το χρόνο. Μία ειδοποιός διαφορά μεταξύ της δομής της ύλης, στην ατομική και την πυρηνική της έκφανση, αποτελεί ο τρόπος κατανομής της. Οι ατομικοί πυρήνες εξαιτίας της μεγάλης μάζας τους μπορούν να εντοπιστούν συγκριτικά με τα ηλεκτρόνια που τους περιβάλλουν. Με αυτόν τον τρόπο αφενός είναι διακριτοί και αφετέρου σχηματίζουν έναν σκελετό για το σχηματισμό μεγαλύτερων δομών όπως τα μόρια. Σε αντίθεση με την παραπάνω διακριτότητα της ύλης, μέσα στον ατομικό πυρήνα τα σωματίδια που τον αποτελούν καταλαμβάνουν όλο το διαθέσιμο χώρο του, χωρίς να κατανέμονται σε συγκεκριμένες θέσεις. Καταλήγουμε

λοιπόν στο συμπέρασμα ότι μία αναλογία μορίων και πυρήνων θα ήταν ακριβέστερη, από μία αντίστοιχη ατόμων και πυρήνων.

7. Σχετικότητα

Η αρχική υπόθεση σύμφωνα με την οποία κάθε μορφή ηλεκτρισμού αντιστοιχούσε σε μία αντίστοιχη μορφή ηλεκτρικού ρευστού, τα σωματίδια του οποίου απωθούνται, αλλά έλκονται από το υπόστρωμα της ύλης, ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης αντίθετων φορτίων τα οποία κατά σύμβαση θεωρήθηκαν αρνητικά και θετικά. Ως ροή σωματιδίων θεωρούσε ήδη το φως η Νευτώνεια φυσική, σε αντίθεση με την Καρτεσιανή άποψη ότι απλά αποτελούσε την πίεση του αιθέρα. Αν και οι κυματικές ιδιότητες του φωτός ήταν γνωστές, η μη ένταξη τους στην Νευτώνεια θεωρία, εμπόδιζε την ανάδειξη της κυματικής θεωρίας του. Το μέσο διάδοσης του φωτός από άλλους ερευνητές θεωρήθηκε ως ελαστικό στερεό ή ως αιθέρας του φωτός και το φως ως μία δόνηση που τον τέμνει κάθετα. Ένα τέτοιο μέσο ήταν απαραίτητο για την μετάδοση των επιρροών σύμφωνα με το κοσμοείδωλο της δράσης μέσω της επαφής. Ο αιθέρας άγγιζε τα όρια της μεταφυσικής, ως το μεθόριο μεταξύ ορατού και αόρατου κόσμου, φυσικών προβλημάτων και πνευματικών αξιών (Powers, 2000).

Η διαδικασία ενοποίησης του ηλεκτρισμού με το μαγνητισμό ανέδειξε φαινόμενα ασυμμετρίας μεταξύ του ρεύματος ενός αγωγού και της ένδειξης μίας πυξίδας, που έρχονταν σε ρήξη με την έννοια της συμμετρίας, όπως ήταν ήδη γνωστή από τη γεωμετρία του Ευκλείδη. Η συμμετρία αυτή είχε απασχολήσει και σε άλλους τομείς, αρχαίους μαθηματικούς, όπως ο Αρχιμήδης, ο οποίος θεώρησε τη συμμετρία ως γενεσιουργό αιτία της ισορροπίας των σωμάτων. Στη σύγχρονη φυσική η παραπάνω θέση θα μπορούσε να μεταφραστεί ως εξής: Όταν τα αίτια ενός φαινομένου διατάσσονται συμμετρικά, τότε και τα αποτελέσματά τους είναι συμμετρικά. Όμως στην περίπτωση της μελέτης των αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος και του μαγνητισμού τους, η συμμετρική διάταξη παρήγαγε ασύμμετρα αποτελέσματα. Η ασυμμετρία αυτή θα μπορούσε να παρακαμφθεί εάν έγκειτο στην διαφορετική οπτική κάθε παρατηρητή. Με αυτόν τον τρόπο όμως εγκαταλείπουμε την Νευτώνεια φυσική και προχωράμε προς τη θεωρία της Σχετικότητας.

Η έλλειψη συμμετρίας μεταξύ της θεωρητικής προσέγγισης των φαινομένων των ηλεκτρικών και των μαγνητικών φορτίων αποτέλεσε την αφορμή για τη ριζική αναθεώρηση της Νευτώνειας Μηχανικής που οδήγησε στην υιοθέτηση της θεωρίας της Σχετικότητας. Η παραπάνω ασυμμετρία συνοψίζεται στην ανάγκη διάκρισης της κινητικής κατάστασης της ομαλής κίνησης και της κατάστασης της ηρεμίας. Στην πραγματικότητα η επιστημονική παρατήρηση βασίζεται πάντα σε αδρανειακά συστήματα στα οποία οι κινήσεις των φορτίων, των ρευμάτων και των μαγνητών είναι σχετικές και όχι απόλυτες. Ένα μαγνητικό πεδίο από την άλλη πλευρά είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κινούμενων ηλεκτρικών φορτίων και όχι κάποιας «μαγνητοποιούσας» ουσίας.

Σύμφωνα με το «Γαλιλαϊκό Αναλλοίωτο», όταν πραγματοποιείται μία παρατήρηση σε διαφορετικά αδρανειακά συστήματα αναφοράς, μόνο τα μεγέθη των μεταβολών των φυσικών μεγεθών παραμένουν αναλλοίωτα, όχι όμως οι ποσότητές τους. Αρχικά, για την ερμηνεία της ισοδυναμίας των αδρανειακών συστημάτων, προτάθηκε η έννοια της συστολής του μήκους μέσα στον αιθέρα, ο οποίος και ως συνεκτική ουσία του κόσμου παραμόρφωνε τις διαστάσεις του. Ακολούθως, στην προσπάθεια της περιγραφής των φαινομένων των αλληλεπιδρώντων ρευμάτων, απαιτείτο η θεώρηση της ταχύτητας ως αναλλοίωτο. Η κλασική ηλεκτρομαγνητική θεωρία μπορούσε να υπολογίσει αυτή την αναλλοίωτη ταχύτητα, η οποία ήταν η ταχύτητα του φωτός. Το συμπέρασμά αυτό αν και επέλυσε το πρόβλημα της περιγραφής των παραπάνω φαινομένων, ανέτρεπε συλλήβδην κάθε αντίληψη του κοινού νου για την έννοια του αναλλοίωτου σε κάθε άλλο φυσικό μέγεθος, όπως ο χώρος ή ο χρόνος.

Το αναλλοίωτο της ταχύτητας του φωτός δεν θα είχε αναχθεί στο «Αξίωμα του Φωτός» του Albert Einstein, εάν αυτή η μέγιστη ταχύτητα δεν ήταν ανεξάρτητη από την πηγή που την εξέπεμπε. Η διατήρηση αυτού του αξιώματος όμως είναι εφικτή κοντά σε αυτήν την ταχύτητα, αφού τα αντικείμενα που κινούνται συστέλλονται, ενώ τα όργανα μέτρησης του χρόνου αργοπορούν. Μάλιστα όσο πιο γρήγορα κινούνται, τόσο περισσότερο επιτείνουν τη χρονική ασυμφωνία. Βέβαια, ακόμα και αυτή η καινοτόμα προσέγγιση εμπεριέχει ένα συμβασιακό στοιχείο, από τη στιγμή που η αργοπορία ενός μέσου μέτρησης χρόνου και η ταχύτητα του φωτός δεν μπορούν να μετρηθούν ανεξάρτητα. Η ύπαρξη μίας μέγιστης ταχύτητας λειτούργησε σε πλήρη αντιδιαστολή με την Νευτώνεια υπόθεση ύπαρξης άπειρα γρήγορων σημάτων, που πραγμάτωναν την απόλυτη συγχρονικότητα ανεξάρτητα της απόστασης. Με τα νέα αυτά δεδομένα, κάθε παρατηρητής ήταν δεσμευμένος να παρατηρεί

μόνο σήματα που εκπέμφθηκαν στο παρελθόν και να μην έχει άμεση εικόνα για το παρόν. Η αδυναμία κατανόησης της συνολικής προοπτικής της θεωρίας οδήγησε καταρχάς στην αποδοχή της μεν μαθηματικά, αλλά χωρίς κάποιο φυσικό περιεχόμενο και στην πίεση για επιστροφή στις «απτές» θεωρίες του αιθέρα.

Η απεμπόληση κάθε έννοιας αντικειμενικότητας στην παρατήρηση της φυσικής πραγματικότητας μπορεί να θεωρηθεί ως το κρισιμότερο ανατρεπτικό στοιχείο της θεωρίας της Σχετικότητας, που επηρέασε όχι μόνο την κένωση του χώρου από τον αιθέρα αλλά κάθε προσδοκία της επιστημονικής θεωρητικής πρακτικής. Η προσέγγιση της κλασικής αντικειμενικότητας του κόσμου μπορεί πλέον να γίνει μόνο μέσα από τα αποτελέσματα των μετρήσεων για αυτόν, καταρρίπτοντας το παραδεδομένο κοσμοείδωλο των περασμένων αιώνων. Η σθεναρή όμως αντίσταση της θεωρίας του αιθέρα απέναντι στις νέες σχετικιστικές θεωρίες βασίστηκε και στην μεταφυσική της γοητεία, αφού προσέδιδε μία πνευματικότητα στη φύση και λειτουργούσε ως αιώνιος παράγοντας αφθαρσίας και τελειότητας ενός θνησιγενούς υλικού σύμπαντος. Η θεωρία του αιθέρα έκανε λοιπόν ορατές, μέσω της ανθρώπινης νόησης, τις μη ανιχνεύσιμες πειραματικά φυσικές λειτουργίες και αποτέλεσε το μέσο για την περιγραφή της διάδοσης του φωτός σε έναν χώρο, αφενός απόλυτο και αφετέρου μη κενό (Powers, 2000).

Οι φιλοσοφικές και ιδεολογικές προεκτάσεις της θεωρίας της Σχετικότητας άπτονταν των τάσεων υπέρ των ριζοσπαστικών πολιτικών, που αναδύθηκαν βασιζόμενες σε αυτή, ενώ για κάποιους άλλους η θεωρία αυτή έδινε ιδεολογικά θεμέλια στον αστικό ιδεαλισμό. Παράλληλα, από τη στιγμή που οι ποσότητες των φυσικών μεγεθών σχετικοποιούνται και ως αντικειμενικό συστατικό στοιχείο της φύσης λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, υπονομεύεται εις βάθος και η θεωρία του υλισμού εξαιτίας της εκλεπτυσμένης πνευματικής εικόνας του φυσικού κόσμου. Ο ίδιος ο Einstein εξέφραζε γλαφυρά την αναθεώρηση του κοινωνικοπολιτικού υπόβαθρου που πραγμάτωνε η θεωρία της Σχετικότητας (Einstein, 2013).

Είναι σαφές ότι οι εμπειρικοί προβληματισμοί που έχουν ασκηθεί σε ερωτήματα σχετικά με τη φύση του χώρου έχουν επίσης επιπτώσεις στην αντίστοιχη θεώρηση για τη φύση του χρόνου. Καταρχάς, η θέση ενός ατόμου μέσα στον «απόλυτο χρόνο» δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμη σε σχέση με τη θέση ενός ατόμου μέσα στον «απόλυτο χώρο». Επιπλέον, ο Ernst Mach υποστήριζε ότι δεν μπορεί να υπάρξει άμεση πρόσβαση παρατηρητών στα μήκη

των χρονικών διαστημάτων. Αντίθετα, το περισσότερο που μπορεί να καθοριστεί είναι εάν ένα δεδομένο συμβάν εμφανίζεται πριν, μετά ή ταυτόχρονα με ένα άλλο συμβάν. Στη Νευτώνεια μηχανική, ένα «ρολόι» είναι ένα φυσικό σύστημα με ένα συγκεκριμένο είδος δυναμικής δομής. Από την άποψη της σχετικότητας, αν κάτι είναι ρολόι δεν έχει καμία σχέση με τις συσχετίσεις μεταξύ της διαμόρφωσης της όψης του ρολογιού και του χρονικού διαστήματος ή μεταξύ των αλλαγών στη διαμόρφωση της όψης του ρολογιού και του «πόσος χρόνος έχει περάσει», γιατί για έναν σχετικιστή, δεν υπάρχουν γεγονότα σχετικά με το πότε είναι ή πόσο χρόνο χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Συνεπώς, ένα «καλό ρολόι» είναι απλά ένα φυσικό σύστημα με μέρη των οποίων οι θέσεις συσχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες του υπόλοιπου σύμπαντος μέσω ενός απλού και ισχυρού νόμου. Στο βαθμό που τα χρονικά διαστήματα είναι ακόμη κατανοητά, από αυτή την άποψη, δεν μετριούνται αλλά μάλλον καθορίζονται από αλλαγές στις όψεις του ρολογιού. Η τεχνική που χρησιμοποιείται παραπάνω για τη σχεδίαση μιας σχέσης θεωρίας του χώρου μπορεί να εφαρμοστεί γενικότερα για να σχεδιαστεί μια σχετιστική θεωρία τόσο του χώρου όσο και του χρόνου. Δηλαδή προχωράμε συστηματικά στην απόρριψη των δεσμεύσεων της Νευτώνειας μηχανικής όσον αφορά τον απόλυτο χώρο και τον απόλυτο χρόνο που δεν αντέχουν άμεσα στις ακολουθίες των διασωματιδιακών αποστάσεων. Φυσικά, τα παραπάνω σημεία σχετικά με την εμπειρική ισοδυναμία της θεωρίας της σχετικότητας με τη Νευτώνεια μηχανική, για την τοπικότητα και την εφαρμογή της θεωρίας σε μεμονωμένα υποσυστήματα του σύμπαντος, ισχύουν και στη σχετιστική θεωρία του χώρου και του χρόνου.

Παραδόξως, μια ποικιλία πειραματικών προσπαθειών για τη μέτρηση της ταχύτητας του φωτός από τις οπτικές γωνίες των διαφορετικών αδρανών συστημάτων αναφοράς έδωσαν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή η ταχύτητα ήταν ακριβώς η τιμή που προβλεπόταν από τη θεωρία του Maxwell. Η πρώτη σημαντική προσπάθεια να ληφθεί υπόψη αυτό το γεγονός οφειλόταν κυρίως στον Hendrik Lorentz. Η προσέγγιση του περιελάμβανε ρητές παραβιάσεις της αμετάβλητης των θεμελιωδών νόμων της φυσικής κάτω από μετασχηματισμούς «ώθησης». Πρότεινε την ερμηνεία των αινιγματικών αποτελεσμάτων των παραπάνω πειραμάτων μέσω μιας θεωρίας της συστηματικής και νόμιμης δυσλειτουργίας των ρολογιών και των μετρητών του μήκους ράβδων που βρίσκονται σε κίνηση σε σχέση με τον απόλυτο χώρο. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία του Lorentz, υπάρχουν στην πραγματικότητα φυσικά γεγονότα

σχετικά με τις ταχύτητες των σωμάτων και τον απόλυτο χώρο, που κατ' αρχήν δεν μπορούν να επαληθευτούν πειραματικά.

Η δεύτερη και τελικά πολύ πιο σημαντική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η «ανωμαλία» που αντιπροσωπεύει η θεωρία του Maxwell, οφείλεται στον Einstein. Η προσέγγισή του στηρίχθηκε στην αποφασιστική επιμονή ότι η ταχύτητα του φωτός είναι η ίδια σε σχέση με όλα τα αδρανή συστήματα αναφοράς. Ο μόνος τρόπος να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτού του σχεδίου ήταν να απορριφθούν οι στοιχειώδεις και αναπόφευκτες γεωμετρικές εκτιμήσεις που οδήγησαν εξ αρχής στους γαλιλαϊκούς μετασχηματισμούς. Και αυτό δεν ήταν τίποτα λιγότερο από το να εγκαταλείψουμε κάθε προηγούμενη εύληπτη ιδέα για τη δομή του χώρου και του χρόνου (Albert, 2018).

Η θεωρία της Σχετικότητας όχι μόνο αμφισβητεί την απολυτότητα του χρόνου αλλά και την καταρρίπτει. Ο χρόνος αντικαθίσταται από τον ρυθμό ροής του χρόνου που είναι διαφορετικός για κάθε παρατηρητή, δηλαδή ο χρόνος είναι σχετικός και όχι παγκόσμιος. Ο χρόνος σχετίζεται άμεσα με την έννοια της εντροπίας. Με την πρόοδο του χρόνου, οι διεργασίες ενός απομονωμένου συστήματος μειώνουν τη διαθεσιμότητα της ενέργειας για την παραγωγή έργου, δηλαδή αυξάνουν την εντροπία. Ο νόμος της αύξησης της εντροπίας είναι πιθανοκρατικός και όχι αιτιοκρατικός. Η εντροπία μπορεί να χαρακτηριστεί λοιπόν, ως το μέτρο αταξίας ενός συστήματος. Ταυτίζοντας την εντροπία με την κατεύθυνση του χρόνου, στη διαδοχή του παρελθόντος από το μέλλον, δηλαδή με αυτό που ονομάζουμε «βέλος του χρόνου», καταλήγουμε στην αντίφαση κατά την οποία ο χρόνος περνάει, ενώ πραγματοποιείται μία αντιστρεπτή διεργασία που διατηρεί την εντροπία σε ένα σύστημα. Έτσι, οι οποιοσδήποτε αυξομειώσεις στην εντροπία ενός συστήματος θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ταξίδι στο χρόνο (Powers, 2000).

Θεωρώντας ένα τέτοιο ταξίδι ως αμιγές αποτέλεσμα μίας σύμβασης, για το τι είναι η ύλη και τί η αντιύλη, θα μπορούσαμε να φέρουμε ως παράδειγμα ενός ταξιδιού πίσω στο χρόνο, το «Θεώρημα PCT» σύμφωνα με το οποίο ένα ποζιτρόνιο μπορεί να ειδωθεί ως ένα αρνητικό ηλεκτρόνιο που κινείται πίσω στο χρόνο (Streater & Wightman, 2016). Η αδυναμία μας να διαχειριστούμε λογικά και γλωσσικά αυτά τα ενδεχόμενα επιτείνουν την τάση μας να τα αποτυπώνουμε με συνήθεις όρους συμπεριφοράς υποατομικών σωματιδίων, παρά ως ένα αυθαίρετο ταξίδι αντι-σωματιδίων στο χρόνο.

Εικόνα 5: Η χρονικά δίσσημη κίνηση ενός ηλεκτρονίου, σύμφωνα με το Θεώρημα PCT.

Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο όμως απαιτεί ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός και συνεπώς είναι αδύνατο. Οι επιπτώσεις όμως ενός τέτοιου ταξιδιού θα ήταν μεγάλες στην ευρύτερη κανονικότητα με την οποία αντιλαμβανόμαστε την αιτιότητα σε κάθε φαινόμενο. Υπ'αυτές τις συνθήκες καμία ένδειξη δεν θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι μία σειρά συμβάντων συνδέεται αιτιακά, αφού η σειρά τους θα ήταν εξαρτημένη από το εκάστοτε σύστημα αναφοράς. Οι αντιρρήσεις για το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού πίσω στο χρόνο άπτονται και ζητήματα της ίδιας της λογικής. Η έννοια του «ταξιδιού» προϋποθέτει την ακολουθία συμβάντων, η οποία όμως αντιστρατεύεται την αναδιάταξη των συμβάντων αρχής και τέλους της, δηλαδή το ταξίδι πίσω στο χρόνο.

8. Συνέχεια και Κβάντωση

Η έννοια της συνέχειας στη φύση ήταν δεδομένη από την αρχαιότητα, όπως επιβεβαιώνεται στο αρχαίο ρητό «Η φύση ουδέποτε κάνει άλματα» και συνέχισε να διατηρείται όχι μόνο στην κλασική φυσική αλλά και στη Θεωρία της Σχετικότητας. Η Κβαντική Θεωρία ήρθε να ανατρέψει αυτή την παραδεδομένη ιδέα της συνέχειας στις φυσικές μεταβολές. Μέχρι πρότινος μία μεταβολή σε ένα φυσικό μέγεθος θεωρείτο ότι επέφερε αντίστοιχου μεγέθους

μεταβολή σε κάθε άλλο φυσικό μέγεθος που είχε μία σχέση αιτιακή μαζί του, δηλαδή ήταν συσχετισμένα ομαλώς. Η σχέση αυτή αιτίου και αποτελέσματος κατατρίφθηκε με απόλυτο τρόπο από την κβαντομηχανική, αφού οι πολύ μικρές μεταβολές ενός μεγέθους δεν μπορούν να επιφέρουν ανάλογες σε ένα άλλο, εξαιτίας της κβάντωσης των τιμών των φυσικών μεγεθών. Στην κλασική φυσική ενυπάρχουν ψήγματα ασυνέχειας τα οποία όμως μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως χονδροειδείς προσεγγίσεις της. Αν θεωρήσουμε ότι δύο σωματίδια καταλαμβάνουν δύο διακριτές θέσεις οι οποίες είναι αδιάστατα γεωμετρικά σημεία τότε κατά τη σύγκρουσή τους δεν θα πρέπει να υπάρχει απόσταση ανάμεσά τους και συνεπώς να βρίσκονται και τα δύο σε ένα κοινό γεωμετρικό σημείο του χώρου, πράγμα που θα τα έκανε να έχαναν την ταυτότητά τους, η οποία χαρακτηριζόταν μονάχα από τις διακριτές τους θέσεις. Ο παραπάνω σκόπελος υπερκεραζόταν με την υπόθεση της πεδιακής θεωρίας κατά την οποία κάθε σωματίδιο θα περιβαλλόταν από ένα πεδίο το οποίο θα εξομάλυνε το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητάς του και το μέτρο κάθε φυσικού μεγέθους θα περνούσε από όλες τις ενδιάμεσες τιμές, ανεξάρτητα από το χρόνο της μεταβολής.

Ως τις αρχές του 20ου αιώνα ως φορείς ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας θεωρούνταν αφενός τα πεδία και αφετέρου τα σωματίδια. Τον παραπάνω δυϊσμό απέφυγε η θεωρία του Einstein σύμφωνα με την οποία η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια έπρεπε να θεωρηθεί ως πακέτα ενέργειας, τα κβάντα, τα οποία ήταν δέσμες εντοπισμένης ενέργειας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη θεώρηση έπαιξε η μελέτη του φάσματος ακτινοβολιών ενός θεωρητικού εξιδανικευμένου θερμού σώματος, τη λεγόμενη «ακτινοβολία μέλανος σώματος». Ο Einstein και ο Planck απέδειξαν ότι υπάρχει μία αναλογία μεταξύ της συχνότητας ταλάντωσης ενός κύματος και της ενέργειας που μεταδίδεται με τη μορφή κβάντων ακτινοβολίας. Ουσιαστικά, μία δέσμη ακτινοβολίας φέρει ενέργεια που εξαρτάται από το πλήθος των κβάντων που περιέχει, με δεδομένη τη συχνότητά της και γι' αυτό αλληλεπιδρά μεμονωμένα και με κβαντωμένο τρόπο. Η κβαντική αυτή ασυνέχεια ενσωματώνεται στην ατομική δομή, με το ατομικό μοντέλο του Bohr, στο οποίο κάθε ηλεκτρόνιο κινείται αυστηρά σε καθορισμένες ενεργειακές τροχιές. Όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδά, ασυνεχώς, σε μία χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση, τότε αναγκαστικά εκπέμπεται αυτή η ενέργεια με τη μορφή ενός φωτονίου. Πρόκειται λοιπόν για μία ασυνέχεια όχι απλά στην τιμή ενός φυσικού μεγέθους αλλά στον χωροχρόνο, που υποδηλώνει ότι η ίδια η υπόσταση ενός αντικειμένου είναι ασυνεχής (Powers, 2000).

Οι φυσικοί προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την αρχή της συνέχειας για να περιγράψουν τη φύση. Όταν αυτή η προσπάθεια απέτυχε, κατέφυγαν στην κυματομηχανική, μία θεωρία που λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για παρατήρηση της φύσης δεν είναι δυνατόν να συνδυαστούν με την αρχή της συνέχειας, αλλά και το γεγονός ότι η ανθρώπινη σκέψη πολλές φορές είναι παραπλανητική και οδηγεί σε λανθασμένα και βεβιασμένα συμπεράσματα. Η εικόνα των κυμάτων που χρησιμοποιείται συνδυάζει τη συνέχεια της περιγραφής αλλά ταυτόχρονα δεν λαμβάνει ως δεδομένη την περιγραφή, δεν θεωρεί την περιγραφή της φύσης πραγματικότητα. Η εικόνα των κυμάτων συμφωνεί με το αξίωμα για πλήρη αιτιοκρατία και η μαθηματική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή των εξισώσεων πεδίου, ή γενικευμένοι τύποι εξισώσεων πεδίου. Η κυματική θεωρία του φωτός έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια, ερμηνεύοντας πειράματα σχετικά με τη διάθλαση του φωτός και τον τρόπο που το φως παρεμβάλει τα σώματα. Με τη σειρά της η κυματική θεωρία της ύλης, έχει αποδείξει το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα για την κατεύθυνση ενός σωματιδίου πριν ή μετά την παρατήρησή του, προκαλώντας κενά στην παρατήρηση και στην ταυτότητα ενός σωματιδίου που συνιστά την ύλη.

Αν και η ιδέα του κβάντου ήταν ήδη διατυπωμένη από τον Plank, η σύλληψη του Bohr για την αξιοποίηση της στην περιγραφή της δομής του ατόμου ήταν καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα πορεία της Κβαντικής Θεωρίας. Σύμφωνα με το μοντέλο του Bohr, αν συνεχίσουμε να θεωρούμε την δομή του ατόμου ως πλανητική, μπορούμε να αποδώσουμε σε κάθε τροχιά των ηλεκτρονίων της, μία καθορισμένη ενέργεια που εξαρτάται από αυτά και χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη τροχιά αποκλειστικά. Συνεπώς, η ενέργεια αυτή των ηλεκτρονίων αποκτούσε διακριτές τιμές, τις «κβαντικές καταστάσεις», οι οποίες διέρρηξαν πλήρως την έννοια της συνέχειας της κλασικής φυσικής. Οι παραπάνω τροχιές υπηρετούν την σταθερότητα του ατόμου, η οποία μπορεί να μεταβάλει την σταθερή του δομή μόνο εάν λάβει επαρκή ποσότητα ενέργειας ώστε να μεταπηδήσει σε μία νέα κβαντική κατάσταση υψηλότερης ενέργειας. Στις παραπάνω ιδιαίτσες συμπεριφορές των ηλεκτρονιακών τροχιών μπορούμε να προσθέσουμε και την διττή φύση του, δηλαδή την κυματοσωματιδιακή, σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά του έχει χαρακτήρα τόσο κύματος όσο και σωματιδίου, γεγονός που αβίαστα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εικόνα του φυσικού κόσμου και των νόμων του, απέχουν παρασάγγας από την αντίστοιχη στο εσωτερικού των ατόμων. Η παρατήρηση σε βάθος αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών θα έδινε πολλές

απαντήσεις στο παραπάνω μυστήριο, όμως ούτε και αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό. Η ίδια η δομή του ατόμου δεν επιτρέπει την άμεση και λεπτομερή παρατήρησή του, χωρίς την προξένηση επιδράσεων πάνω του. Ουσιαστικά η όποια προσπάθεια παρατήρησης αυτοαναιρείται, καταργώντας τις συνθήκες πραγματοποίησης της, δηλαδή την αταραξία των κβαντικών ιδιοτήτων του ατόμου. Συνεπώς, σύμφωνα με την κβαντική θεωρία το άτομο μπορεί να θεωρηθεί ως μία αδιαίρετη οντότητα, στο βαθμό που η ενέργεια που του παρέχουμε δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένα κατώφλι. Τέτοια άτομα ακόμη και αν συγκρουστούν, δεν αλλοιώνονται αλλά αντιθέτως μένουν ανεπηρέαστα πραγματοποιώντας μονάχα μία ανάκρουση (Weisskopf, 1994).

9. Κοσμολογία και Αστροφυσική

Τα πρώτα ψήγματα της επιστήμης της κοσμολογίας εντοπίζονται στη φιλοσοφία του Αναξίμανδρου και του Ηράκλειτου. Οι τάσεις αυτές συνοδεύτηκαν από την ευρύτερη ανάπτυξη της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη θεωρούσαν ότι το σύμπαν είναι στατικό και χαρακτηριζόταν από μία μαθηματική και γεωμετρική πληρότητα, με σταθερά δομικές και κατασκευαστικές ιδιότητες (Μπιτσάκης, 2006). Ο Ιωνικός Διαφωτισμός έκανε την εμφάνισή του τον 6ο αιώνα π.Χ. στην Ιωνία, η οποία δεν άνηκε σε κάποια χώρα και απαρτιζόταν κυρίως από ναυτικό λαό που ασχολούταν με το εμπόριο, καθώς και από τεχνίτες. Στο σύνολό της, ως νησί, δεν ήταν ελεγχόμενη από θρησκευτικούς φορείς. Οι φιλόσοφοι όπως ο Θαλής, στόχευαν στην ορθή αναγνώριση του κόσμου που τους περιέβαλλε, χωρίς να επηρεάζονται από αισθήσεις ή συναισθήματα. Άλλοι θεωρούσαν πως ο κόσμος είναι πιο σύνθετος υπηρετώντας φυσικούς νόμους, θεωρία που μέχρι και σήμερα είναι βάση των επιστημών. Αδιαμφισβήτητο στοιχείο ενός μελετητή είναι η ικανότητά του να ερευνά και να ανακαλύπτει χωρίς να χάνει τον ενθουσιασμό του για τη Φύση, στοιχείο που αποτελεί το πρώτο βασικό βήμα για ένα νέο εύρημα.

Ο Ιωνικός Διαφωτισμός, παρά τις νέες ανακαλύψεις και αντιλήψεις που έφερε στο φως σχετικά με τον Κόσμο, δεν κατάφερε να αποτρέψει τις προκαταλήψεις που υπήρχαν σε αυτόν. Μετά την Σχολή των Ιώνων ακολούθησαν οι Ατομικοί, οι οποίοι έκαναν έναν διαχωρισμό μεταξύ φιλοσοφίας και έρευνας. Δεύτερο βασικό βήμα για την κατανόηση του

Κόσμου αποτελεί η ιδέα ότι ο Κόσμος μπορεί να γίνει κατανοητός πιο εύκολα, αφού αποτελείται μόνο από κοινά στοιχεία. Ο Θαλής, θεώρησε ότι ο Κόσμος έχει ως βασική ουσία οτιδήποτε ρευστό, θεωρία που διορθώθηκε από έναν μαθητή του, τον Αναξίμανδρο, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι το βασικό υλικό του Κόσμου δεν είναι γνωστό στον άνθρωπο. Αυτό οδήγησε στο τρίτο βασικό βήμα της κατανόησης του Κόσμου, αφού ο Αναξίμανδρος διορθώθηκε με τη σειρά του από τον Αναξίμενη, ο οποίος διατύπωσε τους όρους «αραίωση» και «συμπύκνωση», που αργότερα αποτέλεσαν τη βάση της Ατομικής Θεωρίας. Με τη διατύπωση αυτή έγινε φανερό ότι σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι νόμοι της φυσικής συνδυαστικά με την σωστή κατανόησή τους (Schrödinger, 2016).

Η αναδιατύπωση της κοινής λογικής ήταν απαραίτητη στη μετάβαση από την αρχαία φιλοσοφία πάνω στα φυσικά φαινόμενα στη σύγχρονη φυσική επιστήμη. Η γεωκεντρική αντίληψη και η σταθερότητα της Γης έπρεπε να αναθεωρηθεί μαζί με την αίσθηση για την κίνηση του Ήλιου και των άστρων. Η νέα αστρονομία διακωμώδησε ουσιαστικά την μέχρι πρότινος κυρίαρχη αντίληψη του κόσμου, ως απλή ψευδαίσθηση. Η μηχανική του Αριστοτέλη ήταν ένα σύστημα μίας ακίνητης Γης, που βασιζόταν στην έννοια της αιτιότητας για την κίνηση κάθε σώματος, θεωρώντας ότι κάτι μπορεί να κινείται μόνο στην περίπτωση που κάτι άλλο το κινεί. Στην περίπτωση της κίνησης των σωμάτων στην καθημερινή ζωή της αρχαίας Ελλάδας αυτό ήταν κάτι αυταπόδεικτο. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη κάθε φυσικό ον έχει τέσσερα αρχικά αίτια, το υλικό, το ειδικό, το ποιητικό και το τελικό (Τριαντάρη-Μαρά, 2005).

Παρόλ'αυτά, ορισμένες κινήσεις κάποιων σωμάτων ακόμα και εκείνη την εποχή παρουσίαζαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τα βλήματα και τα βέλη. Εδώ η κίνηση συνεχιζόταν και μετά την απομάκρυνση του σώματος από την πηγή της κίνησής του. Για τον Αριστοτέλη η κίνηση αυτή οφείλεται στο μέσο στο οποίο γίνεται, δηλαδή στον αέρα, όμως η προσέγγιση αυτή δεν ήταν αρκετή αλλά απαιτείτο ένα ολόκληρο νέο σύστημα μηχανικής. Η εισαγωγή της έννοιας της «όρμησης» από το Γαλιλαίο συνδυάστηκε με την ήδη υπάρχουσα θεωρία του Αρχιμήδη για τη στατική των ρευστών για να ερμηνεύσει αυτά τα είδη κίνησης. Το σώμα συνεπώς αποκτά όρμηση που διατηρεί και μετά την απομάκρυνση του από το αίτιο κίνησής του.

Εικόνα 6: Αναπαράσταση του γεωκεντρικού συστήματος της αρχαιότητας

Η κίνηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ουσίας κάθε σώματος κατά τον Αριστοτέλη. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την κάθε οντότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, μια κίνηση της σύγχρονης φυσικής, για τον Αριστοτέλη ήταν τοπική και λειτουργούσε ως παράδειγμα κάθε άλλης κίνησης, δηλαδή κάθε μεταβολής. Αυτές οι μεταβολές δεν αφορούσαν μόνο τη μεταβολή των συντεταγμένων ενός σώματος, αλλά και την αυξητική κίνηση των φυτών, την πνευματική κίνηση κατά την εκπαίδευση του ανθρώπου ή και την κατακόρυφη πτώση ενός βαρέως σώματος. Η μεταβολή του σπόρου σε φυτό εξομοιώνεται έτσι με την πτώση του σώματος υπό τη δύναμη του βάρους του, στην προοπτική της πλήρωσης ενός τελικού προορισμού. Οι κινήσεις των βλημάτων στην αριστοτέλεια φυσική, καταντούν απλές ανωμαλίες, οι οποίες έγιναν κατανοητές μόνο μέσα από τη θεωρία του Γαλιλαίου αρκετούς αιώνες αργότερα (Westfall, 2006).

Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι είχαν εισαγάγει στις θεωρίες τους την έννοια των αναλογιών. Ο Ευκλείδης χρησιμοποίησε λόγους εμβαδών, μηκών και όγκων, ενώ ο Αρχιμήδης λόγους μηκών και χρόνων. Κάθε αναλογία αφορούσε αποκλειστικά ομογενείς ποσότητες και όχι για παράδειγμα λόγους μάζας και όγκου ή μήκους και χρόνου. Για τον Αριστοτέλη, ο χρόνος αποτελείτο από χρονικές στιγμές διατεταγμένες σε σειρά και αντιστοιχισμένες με τα σημεία μίας ευθείας και κάθε κίνηση πάνω σε αυτή την ευθεία είναι ομαλή. Θεωρούσε ότι μοναδική

προϋπόθεση για τη μεταβολή της θέσης ενός σώματος στο χώρο ήταν η ύπαρξη χρόνου, στον οποίο αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η κίνηση λοιπόν ανάγεται σε τρόπο ύπαρξης και ως φυσική δυνήτικα. Με αυτή τη συλλογιστική αντικρούεται το «Παράδοξο του Ζήνωνα», σύμφωνα με το οποίο η διάνυση κάθε απόστασης απαιτεί την διάνυση της μισής από αυτή και αυτή με τη σειρά της κάθε άλλης ενδιάμεσης μισής απόστασης (Berryman, 2016). Το νοητικό αυτό πρόβλημα της διχοτομίας υπονοούσε ότι είναι αδύνατη κάθε πραγματική διάνυση απόστασης, αντιστοιχίζοντας σε κάθε χρονικό σημείο ένα χωρικό.

Εικόνα 7: Οι «άπειρες» αποστάσεις που διανύει ένα βέλος στο Παράδοξο του Ζήνωνα.

Η ευθύγραμμη κίνηση των στοιχείων κληροδοτείται στα σώματα τα οποία συνθέτουν, οι τελικές μορφές που λαμβάνουν με αυτή τη σύνθεση υπερνικά το βάρος τους. Η κίνηση τόσο των απλών όσο και των σύνθετων σωμάτων μπορεί να διαφοροποιηθεί εξαναγκαστικά με την επίδραση του περιβάλλοντος τους, καταναγκάζοντας τα σε μία κίνηση ενάντια στη φύση τους. Οι κινήσεις αυτές μπορεί να είναι ευθύγραμμες ή κυκλικές. Στην υποσελήνια περιοχή τα απλά σώματα κινούνται ευθύγραμμα. Η θεωρία αυτή του Αριστοτέλη αφορούσε και τα ελαφριά και τα βαριά σώματα και διαχώριζε με έναν πρωτότυπο τρόπο την υποσελήνια από την ουράνια φυσική. Εκτός από τα τέσσερα βασικά σώματα που συνθέτουν την ύλη και κινούνται ευθύγραμμα, η παραπάνω θεωρία υποθέτει την ύπαρξη ενός πέμπτου που κινείται κυκλικά, γύρω από το κέντρο του σύμπαντος, για να ερμηνεύσει τα αστροφυσικά φαινόμενα των σφαιρών που κινούνται στον έναστρο ουρανό. Η μελέτη της ύλης και των ιδιοτήτων της,

κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, καθίστατο ανέφικτη αφού άλλαζε συνεχώς μορφές (Torretti, 2012).

Η μελέτη του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού από τον William Gilbert στις αρχές του 17ου αιώνα, βασίστηκε στις κατηγορίες της μεταφυσικής του Αριστοτέλη, θεωρώντας ότι ο μαγνητισμός είναι ενέργεια της μορφής, όπως και ο ηλεκτρισμός ενέργεια της ύλης. Ο μαγνητισμός δηλαδή λειτουργούσε ως η απαρχή της ύλης σε ενεργειακό επίπεδο. Επεκτείνοντας τη θεωρία των μορφών της ύλης, θεώρησε ότι η πρώτη μορφή είναι και η μοναδική, η οποία διατηρεί τα χαρακτηριστικά της μέσα στη σφαίρα της, είτε αυτή η σφαίρα είναι η Σελήνη, ο Ήλιος, ή κάποιο άλλο άστρο. Έτσι, η γήινη ύλη εμπεριέχει μία αρχέγονη, αλλά ενεργή μορφή (Westfall, 2006).

Η κβαντική θεωρία επίσης εκτείνεται και στην περιγραφή ακόμη μεγαλύτερης κλίμακας φαινομένων, όπως αυτά της αστροφυσικής. Οι διεργασίες στον πυρήνα των ατόμων και ειδικότερα οι πυρηνικές αντιδράσεις, αποτελούν την πηγή ενέργειας των άστρων. Αν και στη Γη οι πυρηνικές διαδικασίες παρατηρούνται μονάχα σε ραδιενεργά στοιχεία και με μικρή συχνότητα, στα άστρα είναι συνεχείς και καθοριστικής σημασίας για την ύπαρξή τους, αφού απελευθερώνουν ποσά ενέργειας τα οποία οι συνήθεις χημικές αντιδράσεις σε καμία περίπτωση δεν θα παρείχαν. Η δυναμική των κβαντικών φαινομένων συνεπώς είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη και την εικόνα που έχουμε για το σύμπαν ενός διαστελλόμενου δηλαδή σύμπαντος, με άστρα και γαλαξίες, που συνεχώς εξελίσσονται και την ιστορική διάσταση του οποίου προσπαθεί να μελετήσει η αστροφυσική (Weisskopf, 1994).

Παράλληλα, η πεπερασμένη ταχύτητα διάδοσης των βαρυτικών επιδράσεων αποτελεί και την θεωρητική βάση στην οποία στηρίζεται το αξίωμα της ομοιόμορφης διαστολής του σύμπαντος, που επιβεβαιώθηκε από τις παρατηρήσεις του Hubble. Η θεωρία του Einstein προβλέπει επίσης την ύπαρξη ιδιομορφιών σε μία χωροχρονική περιοχή, η οποία καταρρέει και καταλαμβάνεται από αφάνταστα μεγάλες ποσότητες μάζας, τις λεγόμενες «Μαύρες Τρύπες». Σύμφωνα με την γενική θεωρία της Σχετικότητας η ιδέα του απόλυτου χώρου εξαλείφεται, μαζί με τις ιδιαίτερες κινητικές καταστάσεις που δημιουργούν οι νόμοι της κλασικής φυσικής, που διαφέρουν σε κάθε αδρανειακό σύστημα. Η ειδική θεωρία της Σχετικότητας από την πλευρά της εξαλείφει την έννοια του απόλυτου χρόνου, αφού αυτός

μπορεί να μετρηθεί μόνο σε σχέση με ένα σύστημα αναφοράς και δεν είναι παγκόσμιος αλλά δέσμιος της διαδρομής που θα ακολουθηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η θεωρία του Einstein απαιτεί ένα σύμπαν, το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει με έναν απόλυτα επίπεδο χωρόχρονο, εάν δεν περιείχε ύλη. Έτσι, το βαρυτικό πεδίο και η γεωμετρία του χωροχρόνου είναι ανεξάρτητα, χωρίς η καμπυλότητα του, να συνδέεται αποκλειστικά με τη βαρύτητα, ενώ η όλη η ύλη στο σύμπαν ενδέχεται να είναι απλώς μία τοπική, μη ευκλείδεια, ιδιομορφία του.

10. Κβαντομηχανική

Οι ασάφειες και οι δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τις φυσικές επιστήμες έχουν σχέση με την περιπλοκότητα της έννοιας, κυρίως με την αρχή της συνέχειας. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχει εφαρμοστεί η αρχή της συνέχειας, όμως οι νόμοι της ασυνέχειας έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το γενικό πλαίσιο. Ο Max Planck ασχολήθηκε με την ασυνεχή ανταλλαγή ενέργειας με σκοπό την παρακολούθηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατανομή ενέργειας στην ακτινοβολία μελανών σωμάτων. Δεν κατάφερε να αποδείξει ότι υπάρχει συνέχεια στην ανταλλαγή ενέργειας παρά τις πολλές προσπάθειες που έκανε, όπως και πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν να εφαρμόσουν σε πολλές περιπτώσεις τη συνεχή περιγραφή, αρνούμενοι ότι η φύση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση αυτή.

Η λέξη «κβάντο» (quantum) προέρχεται από τη λατινική γλώσσα και αναφέρεται σε ένα ποσό ή μία ποσότητα. Τα κβάντα ενέργειας, τα σωματίδια που βρίσκονται μέσα σε κενό χώρο, δηλαδή η ασυνέχεια, επινοήθηκαν εξ αρχής από το Λεύκιππο και τον Δημόκριτο, και στη σύγχρονη εποχή η θεωρία αυτή έχει εξελιχθεί. Υπάρχει το ερώτημα σχετικά με το πώς οι αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν να επινοήσουν τη θεωρία της ατομικότητας της ύλης χωρίς να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία ή τους εξοπλισμούς, ή χωρίς να έχουν μια ολοκληρωμένη και σαφή γνώση σχετικά με τους νόμους που χαρακτηρίζουν τις φυσικές επιστήμες (Schrödinger, 2016).

Εικόνα 8: Διακριτές εντάσεις ακτινοβολιών μέλανος σώματος.

Εκτός από τις απόψεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς που μιλούν για θέμα τύχης ή γενικές υποθέσεις, η επινόηση της θεωρίας της ατομικότητας της ύλης έχει μία ιστορία η οποία φτάνει μέχρι τον Θαλή τον Μιλήσιο. Από τον Ιωνικό Διαφωτισμό μέχρι τον Αναξίμανη, η ιδέα ότι η ύλη μπορεί να πάρει είτε στερεά, είτε υγρή, είτε αέρια μορφή είχε ήδη αναπτυχθεί, όπως επίσης και η ιδέα όλων των μεταβολών της. Συνοπτικά, ακολουθώντας τα στάδια της σκέψης, κυρίως του Αναξίμανη, γίνεται φανερό το γεγονός ότι τα μέρη της ύλης χρειάζεται να έχουν κενά μεταξύ τους, έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο μεταβολής. Στον αντίποδα η κβαντική θεωρία έχει στοιχεία και ασάφειες, οι οποίες δυσκολεύουν το έργο των επιστημόνων, που στηρίζονται στη δυσκολία που προκύπτει από την κατανόηση της αρχής της συνέχειας. Τα άτομα δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως στοιχεία με ανεξάρτητη ταυτότητα, ένα γεγονός που διατυπώθηκε χάρη στον ατομικισμό, ο οποίος δεν ήταν μία απλή υπόθεση των αρχαίων Ελλήνων, αλλά μια επιτυχημένη εξέλιξη ήδη διατυπωμένων θεωριών που είχαν αντοχή στο χρόνο.

Ο Einstein υπέθεσε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελείται από διακριτές ποσότητες ενέργειας, σε συγκεκριμένες χωρικές συντεταγμένες. Αυτές οι ποσότητες δεν υποδιαιρούνται και μόνο εκπέμπονται ή απορροφούνται. Η κβαντομηχανική εισήγαγε έναν ολοκαίνουριο τρόπο κατανόησης των φυσικών εννοιών και του σκοπού τους, δίνοντας το έναυσμα για αντίστοιχα μεγάλες φιλοσοφικές διαμάχες. Ο Αριστοτέλης και ο Δημόκριτος ενδέχεται να αρκούσαν σε μία επιφανειακή εξήγηση της παραδοξότητας των κβαντομηχανικών φαινομένων, όμως η φυσική του 19ου αιώνα ήδη ήταν ανίκανη να τα

διαχειριστεί με συνέπεια. Για την παλαιά κβαντική θεωρία του Einstein και του Plank τα άτομα με οξύμωρο τρόπο είχαν επιμέρους μέρη και είτε αποτελούνταν από πρωτόνια και ηλεκτρόνια με κυκλικές τροχιές γύρω τους, είτε προσχωμένα σε μία θετικά φορτισμένη σφαίρα. Ο Sommerferd υπέθεσε ότι κατά την πλανητική κίνηση των ηλεκτρονίων σε ελλειπτικές τροχιές, είναι αναγκαία η τήρηση μίας κβαντικής συνθήκης που ομοιάζει με την αριθμολογία του Πυθαγόρα και αφορά τους λεγόμενους «κβαντικούς αριθμούς» που περιγράφουν τις καταστάσεις ενός τέτοιου συστήματος.

Πειραματικά όμως και το πλανητικό μοντέλο και εκείνο της πρόσχωσης διαψεύδονταν. Η αδυναμία πρόβλεψης των καταστάσεων ενός κβαντομηχανικού συστήματος και η καταφυγή στη χρήση πιθανοτήτων για την περιγραφή του, για τον Einstein εξέφραζε την επιστημονική άγνοια όπως στην κλασική φυσική και όχι την εγγενή αδυναμία πρόβλεψης της τυχαιότητας. Συνεπώς, με αυτά τα κριτήρια η κβαντομηχανική δεν ήταν μία πλήρης θεωρία και αγνοεί κάποιους διαμορφωτικούς παράγοντες των φυσικών νόμων ή κάποιες κρυμμένες μεταβλητές.

Η ιστορική πειραματική πορεία του 21ου αιώνα όμως δεν απέδειξε την ύπαρξή τους ή την αναγκαιότητα τους για την ανακάλυψη κάποιου νέου φαινομένου. Σύμφωνα με τον Bohr τα συστήματα των ανθρώπινων εννοιών, όσο συνεκτικά και να είναι, δεν είναι αποτελεσματικά στην περιγραφή των πολύπλοκων συστημάτων. Αντίθετα είναι απαραίτητη η χρήση αμοιβαία συμπληρωματικών ζευγών εννοιών, όπως η «σκέψη» και το «αίσθημα» ή το «ένστικτο» και ο «λόγος». Οι προεκτάσεις αυτής της θεώρησης εκτείνονται όχι μόνο στη φιλοσοφία και την ψυχολογία αλλά και την βιολογία και την ανθρωπολογία. Μπορεί κάθε φυσική θεωρία να νοηματοδοτείται κατά την επαφή της με την ανθρώπινη εμπειρία, όμως η κβαντομηχανική είχε ένα μη επαρκές πλαίσιο για μια τέτοια επαφή, σε αντίθεση με τις κλασικές θεωρίες του Νεύτωνα ή εκείνες του Einstein, που ενσωμάτωναν εμπειρίες του φυσικού κόσμου (Torretti, 2012).

11. Αναθεώρηση της Λογικής

Η κυματοειδής συμπεριφορά του φωτός ήταν ήδη μία αποδεκτή πραγματικότητα όταν η πειραματική διαδικασία απέδειξε την διττή φύση του φωτός. Το «Πείραμα των Δύο

Σχισμών» είναι το κατεξοχήν παράδειγμα αυτής της ιδιότητάς του. Σύμφωνα με αυτό, όταν το φως διέρχεται από μία σχισμή πλάτους ενός εκατομμυριοστού του μέτρου, περιθλάται. Θα υποθέταμε ότι αν επαναλάβουμε αυτό το πείραμα με δύο σχισμές θα έχουμε ως αποτέλεσμα την επίθεση των δύο διαμορφωμάτων της περίθλασης. Αντ' αυτού σχηματίζεται ένα σύνολο από κροσσούς συμβολής, πράγμα που η κυματική θεωρία το ερμηνεύει ως κυματοσυρμούς που αναιρούνται ή ενισχύονται (Carnal & Mlynek, 1991). Σύμφωνα όμως με την θεωρία του Einstein το φως αποτελείται από μεμονωμένα φωτόνια οπότε η ροή αυτή των διακριτών, εντοπισμένων φωτονίων δεν θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και η ύπαρξη της μίας σχισμής δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την άλλη. Ακόμα και αν επαναλάβουμε το πείραμα των δύο σχισμών με μεμονωμένα φωτόνια το αποτέλεσμα της συμβολής είναι το ίδιο. Η ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης του φωτονίου ως πιθανότητα, όχι απλά της θέσης του, αλλά της θέσης του όταν και εφόσον προσπαθήσει ο παρατηρητής να την εντοπίσει, μετατρέπει με γλαφυρό τρόπο τη Φυσική, σε αναπαράσταση όχι του φυσικού κόσμου αλλά της κατάστασης της γνώσης μας για αυτόν.

Εικόνα 9: Η κίνηση των ηλεκτρονίων στο Πείραμα των Δύο Σχισμών.

Από την φαινομενολογική σκοπιά μία τέτοια συμπεριφορά θα στερείτο νοήματος αφού υπερβαίνει τις πειραματικές συσκευές και από τη θετικιστική δεν νομιμοποιείται καμία προσπάθεια περιγραφής της πορείας κάθε φωτονίου αφού δεν διαθέτουμε αντίστοιχα μέσα παρατήρησής της. Μία άλλη προσέγγιση θεωρεί μάλλον συμπληρωματικές, αν και αμοιβαία αποκλειόμενες, τις δύο συμπεριφορές των φωτονίων, χωρίς να αλληλοδιαψεύδονται. Η τελευταία υπόθεση χαρακτηρίζεται ως «Αρχή της Συμπληρωματικότητας», κατά την οποία η εφαρμογή ενός συνόλου εννοιών αποκλείει τις συνθήκες για την εφαρμογή ενός άλλου, δηλαδή κάθε πείραμα που ανιχνεύει σωματιδιακές συμπεριφορές αποκλείει τις κυματικές και

αντίστροφα. Η Αρχή της Συμπληρωματικότητας αντιβαίνει τους νόμους της λογικής του Αριστοτέλη, σύμφωνα με τους οποίους κάθε πρόταση μπορεί να είναι είτε ψευδής είτε αληθής. Ακόμη, είναι πάντα παρόν το ενδεχόμενο η ίδια η γλώσσα με τις δομές των εννοιών και της γραμματικής, να εμποδίζει την περιγραφή των φαινομένων της κβαντικής (Powers, 2000). Για την αντιμετώπιση αυτού του παράδοξου, μπορεί να θεωρηθεί μία γενικευμένη λογική, που εμβυθίζει την κλασική, όπου κάθε πρόταση έχει τρεις, αντί για δύο, δυνατές όψεις, είναι δηλαδή «αληθής», «ψευδής» ή «απροσδιόριστη».

Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να αναγάγει τους λογικούς συλλογισμούς σε τυπικούς κανόνες. Η λογική του Αριστοτέλη διατηρήθηκε ως και την εποχή του George Boole ο οποίος μέσα από την Αρχή της Αντίφασης έβλεπε την συνέπεια του έργου του, απέναντι στην αρχαία φιλοσοφική βάση της Λογικής. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, πρέπει να θεωρούμε ως θεμελιώδες αξίωμα της φιλοσοφίας το γεγονός ότι ένα αντικείμενο είναι αδύνατο να έχει μία ιδιότητα και αυτή η ιδιότητα να μην του ανήκει, ταυτόχρονα. Ο Boole προσπάθησε να εμβυθίσει την παραπάνω αρχή στη θεωρία του, προεκτείνοντας την αριστοτέλεια λογική πέρα από την διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων από υποθέσεις, σε ένα καθαρά μαθηματικοειδές πλαίσιο περιγραφής της. Ένας συλλογισμός σύμφωνα με αυτή τη λογική ήταν έγκυρος εάν οι υποθέσεις και τα συμπεράσματά του είναι αληθή (Davis, 2007).

Μετά την αναθεώρηση της γεωμετρίας του Ευκλείδη από τους Lobachevsky και Bolyai, άνοιξε ο δρόμος για την αμφισβήτηση της λογικής του Αριστοτέλη, η οποία ως πυρήνα έχει την Αρχή της Δισθενείας. Με αυτή τη λογική κάθε λογική πρόταση μπορεί να έχει μόνο μία από τις δύο δυνατές και αποδεκτές τιμές αληθείας, δηλαδή αληθής και ψευδής. Για τον Vasilen υπήρχε και μία τρίτη απροσδιόριστη τιμή, η οποία δεν ήταν ούτε αληθής ούτε ψευδής, αλλά αδιάφορη. Η αντίφαση αυτή δεν νοείται ως τέτοια στο πλαίσιο της κβαντομηχανικής, αλλά ως μία εργαλειακή διαχείριση της πιθανότητας (Torretti, 2012).

Πίνακας 1: Άρνηση Λογικής Πρότασης

	Λογική Αριστοτέλη	Κβαντική Λογική		
P	1	1	1/2	0
¬P	0	0	1/2	1

Πίνακας 2: Συνεπαγωγή Λογικών Πρότασεων

Λογική Αριστοτέλη									
P	1		1				0		0
Q	1		0				1		0
$P \Rightarrow Q$	1		0				1		1
Κβαντική Λογική									
P	1	1	1	1/2	1/2	1/2	0	0	0
Q	1	1/2	0	1	1/2	0	1	1/2	0
$P \Rightarrow Q$	1	1/2	0	1	1/2	1/2	1	1	1

12. Διδακτική Σύγχρονης Φυσικής

Η διδακτική των φυσικών επιστημών μετά την εγκαθίδρυση της κβαντικής επανάστασης στον πανεπιστημιακό κόσμο συνεχίζει να είναι μία πρόκληση. Η κβαντομηχανική έχει αποκτήσει ισχυρή θέση στην έρευνα της φυσικής και στις εφαρμογές της. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό μέρος της πανεπιστημιακής φυσικής και της εκπαίδευσης των μηχανικών. Παρόλα αυτά οι αφηρημένες και μαθηματικά χρησιμοποιούμενες πρακτικές διδασκαλίας της, υπήρξαν αναποτελεσματικές επί σειρά ετών (Johnston, Crawford & Fletcher, 1998). Οι διδασκόμενες έννοιες δεν είναι πλέον διαισθητικές και απέχουν παρασάγγας από αυτές που έχουν χρησιμοποιήσει οι εκπαιδευόμενοι σε προηγούμενα μαθήματα κλασικής φυσικής, αλλά και στις καθημερινές εμπειρίες τους (Johnston, Crawford & Fletcher, 1998). Επιπλέον, η καλή κατανόηση του φορμαλισμού της κβαντικής μηχανικής απαιτεί μια πρότερη προσέγγιση της γραμμικής άλγεβρας, των διαφορικών εξισώσεων και των ειδικών συναρτήσεων. Πέρα από το μαθηματικό υπόβαθρο που απαιτείται για την

κατανόηση της κβαντομηχανικής, αναγκαίος είναι και ο φορμαλισμός της που εντοπίζεται σε ένα συνεκτικό εννοιολογικό πλαίσιο (Carr & Mc Kagan, 2009).

Ενώ ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής έρευνας έχει τεκμηριώσει τις διδακτικές πρακτικές της κλασικής φυσικής, πολύ λιγότερη έρευνα έχει διερευνήσει την κατανόηση και τη μάθηση της σύγχρονης φυσικής. Επειδή η κβαντομηχανική οδήγησε σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κατανοείται ο φυσικός κόσμος και πώς αντιλαμβανόμαστε την φυσική πραγματικότητα, η διδακτική της αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις. Η εισαγωγή της πιθανότητας, της αβεβαιότητας και της υπέρθεσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της κβαντικής μηχανικής, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες. Αυτές οι έννοιες έρχονται σε αντίθεση με την κλασική φυσική, που είναι ήδη γνωστή στους περισσότερους εκπαιδευόμενους. Είναι απαραίτητη λοιπόν μια ριζική αλλαγή στη σκέψη τους, μέσα από τη διερεύνηση των τρόπων υποκίνησης της εννοιολογικής αυτής μετάβασης (Kalkanis, Hadzidaki, & Stavrou, 2003).

Η κατανόηση των θεωρήσεων της κβαντικής φυσικής είναι συχνά κατακερματισμένη και κυριαρχείται από μεμονωμένα γεγονότα που δεν έχουν προσαρμοστεί σε ένα εσωτερικά συνεπές εννοιολογικό πλαίσιο. Οι παρερμηνείες, στις οποίες διατηρούνται πτυχές της κλασικής φυσικής στην ερμηνεία των θεωριών της σύγχρονης φυσικής, εντοπίζονται επίσης σε πολλούς τομείς. Η δυαδικότητα των κυμάτων-σωματιδίων είναι εσφαλμένα κατανοητή και αρκετές παρανοήσεις έχουν ριζωθεί σε μια κλασική κοσμοθεωρία. Συνεπώς, πρέπει να αποφεύγονται έννοιες όπως η δυαδικότητα των κυμάτων-σωματιδίων και τα κύματα ύλης, ενώ τα φωτόνια καθώς και τα ηλεκτρόνια πρέπει να περιγράφονται ως κβαντικά αντικείμενα και όχι ως σωματίδια ή κύματα.

Το γεγονός ότι οι υποατομικές οντότητες δείχνουν τόσο σωματιδιακή, όσο και κυματική συμπεριφορά δημιουργεί μία σύγκρουση με την προηγούμενη, κλασική συλλογιστική. Οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι ταξινομούν νοητικά το παραπάνω φαινόμενο διακρίνεται σε τρεις ομάδες. Η κλασική περιγραφή, στην οποία τα κβαντικά αντικείμενα περιγράφονται αποκλειστικά ως σωματίδια ή κύματα, η μικτή περιγραφή, στην οποία η συμπεριφορά των κυμάτων και των σωματιδίων συνυπάρχει, αλλά εξακολουθούν να περιγράφονται μεμονωμένα κβαντικά αντικείμενα με κλασσικούς όρους, και η περιγραφή στην οποία τα κβαντικά αντικείμενα μπορούν να συμπεριφέρονται τόσο ως σωματίδια όσο

και ως κύματα, αλλά ενυπάρχει η δυσκολία περιγραφής των γεγονότων με μη καθοριστικό τρόπο.

Σε πολλές περιπτώσεις τα ηλεκτρόνια εμφανίζουν ιδιότητες σωματιδίων, αλλά και κύματος, όπως η διάθλαση και η παρεμβολή. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν μια σειρά διαφορετικών απεικονίσεων φωτονίων και ηλεκτρονίων και πολλοί έχουν δυσκολία να αντιπαραβάλλουν τη συμπεριφορά των κυμάτων και των σωματιδίων. Πολλοί εκπαιδευόμενοι βλέπουν λανθασμένα τα ηλεκτρόνια αποκλειστικά ως σωματίδια και τα φωτόνια ως φωτεινές σφαίρες με συγκεκριμένη θέση ή τροχιά. Η κυματοειδής συμπεριφορά των ηλεκτρονίων είναι δύσκολο να καθοριστεί, επειδή τα ηλεκτρόνια εμφανίζονται ως φωτεινά σημεία στα περισσότερα πειράματα των διδακτικών συγγραμμάτων. Η κβαντομηχανική δεν περιγράφει όμως τη διαδρομή ενός ηλεκτρονίου, αλλά μόνο την πιθανότητα να βρεθεί σε μια συγκεκριμένη θέση. Οι εκπαιδευόμενοι μερικές φορές θεωρούν λανθασμένα ότι αυτή η συμπεριφορά των κυμάτων των ηλεκτρονίων λειτουργεί σαν ένα φορτισμένο σύννεφο (Muller, & Wiesner, 2002) ή σαν ένα κύμα, το οποίο ωθεί το ηλεκτρόνιο σε μια ημιτονοειδή πορεία (Özcan, 2015). Η θέση της συμπληρωματικότητας του Bohr, σχετικά με τη φύση του φωτός δηλαδή ότι το φως συμπεριφέρεται σαν σωματίδια ή κύματα ανάλογα με το πείραμα στο οποίο παρατηρείται και ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις ιδιότητες σωματιδίων και κυμάτων ταυτόχρονα, συνδέει τη δυαδικότητα των κυμάτων-σωματιδίων με τις θεωρίες της κβαντικής, όπως η συνάρτηση κύματος και η πιθανοτική συμπεριφορά. Αντίθετα, όμως το φως πρέπει να εισαχθεί στους εκπαιδευόμενους ούτε ως κλασικό σωματίδιο, ούτε ως κύμα, αλλά ως κβαντικό αντικείμενο, που περιλαμβάνει τόσο σωματιδιακή όσο και κυματοειδή φύση.

Συν τοις άλλοις, η αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες που δεν μπορούν ταυτόχρονα να καθοριστούν με ακρίβεια, αλλά πολλές φορές εκλαμβάνεται εσφαλμένα από τους εκπαιδευόμενους, είτε ως σφάλμα μέτρησης λόγω εξωτερικών επιδράσεων, είτε ως σφάλμα μέτρησης λόγω σφάλματος του οργάνου, δηλαδή η αβεβαιότητα θεωρείται ψευδώς ότι προκαλείται από διαταραχές της μέτρησης ή της υψηλής ταχύτητας των κβαντικών σωματιδίων και όχι ως εγγενής ιδιότητα των κβαντικών συστημάτων (Singh, 2016b). Σε αυτό το πλαίσιο, η κατανόηση του πειράματος των δύο σχισμών εξαρτάται εν μέρει από την κατανόηση της διττής συμπεριφοράς των κβαντικών αντικειμένων. Αν οι εκπαιδευόμενοι δουν τα φωτόνια ως

κλασικά σωματίδια με καθορισμένες τροχιές, αυτό επηρεάζει την κατανόησή του πειράματος. Αυτό μπορεί να φανεί από το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι τα φωτόνια εκτρέπονται στις άκρες των σχισμών και έπειτα κινούνται σε ευθείες γραμμές (Dutt, 2011). Η κατανόηση εννοιών όπως ένταση και η συχνότητα του φωτός, η συνάρτηση έργου, η κινητική ενέργεια, η συχνότητα αποκοπής και οι ιδιότητες των υλικών δεν γίνονται πλήρως κατανοητές, μπερδεύοντας τα κβαντικά φαινόμενα με τον ιονισμό της κλασικής φυσικής (Asikainen και Hirvonen, 2009).

Το κβαντικό ατομικό μοντέλο περιγράφει την πιθανότητα παρατήρησης του ηλεκτρονίου σε μια ορισμένη θέση, αλλά δεν περιγράφει μια χρονική τροχιά ενός ηλεκτρονίου μέσα στο άτομο. Κατά τη διδασκαλία των ατομικών μοντέλων εσφαλμένα μπορεί να εξομοιωθούν με ένα πρώιμο, πλανητικό, κβαντικό μοντέλο, στο οποίο η τροχιά του ηλεκτρονίου περιβάλλεται από έναν κύκλο σταθερής ακτίνας ή με ένα μεταβατικό μοντέλο, μιας ημιτονοειδούς διαδρομής. Συνεπώς, δεν υπάρχει νοητική απαγκίστρωση από το πλανητικό μοντέλο του Bohr (Didiç, Eryilmaz, & Erkoç, 2014). Για να εξηγήσουμε τα ατομικά φάσματα, τα τρέχοντα ατομικά μοντέλα περιλαμβάνουν επίπεδα ενέργειας. Αυτά τα επίπεδα ενέργειας δεν μπορούν να είναι αυθαίρετα, αλλά έχουν ορισμένες, καθορισμένες τιμές. Αυτά τα κβαντωμένα επίπεδα ενέργειας μπορούν να εξηγηθούν μόνο με την εξέταση τους ως οριοθετημένες κυματοσυναρτήσεις. Δεν γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα εισαγωγής του κβαντισμού, επειδή δεν έχει γίνει αντιληπτό το πλανητικό μοντέλο ως ανεπαρκές, ενώ η ενεργειακή κβαντοποίηση είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει μόνο όταν ισχύουν οριακές συνθήκες (Taber, 2005).

Οι κοινές παρερμηνείες στην κβαντική μηχανική μπορούν να εντοπιστούν σε μεγάλο βαθμό σε λανθασμένες υπερβολικές γενικεύσεις των εννοιών που διδάχθηκαν στο παρελθόν, συνθέτοντας εσφαλμένες θέσεις που δεν είχαν ξεκαθαριστεί ποτέ ή αδυναμία διάκρισης ανάμεσα σε στενά συνδεδεμένες έννοιες. Μερικές από τις δυσκολίες προέρχονται από την υπερβολική έμφαση στην ανεξάρτητη από το χρόνο εξίσωση του Schrödinger και την υπεργενίκευση και την απόδοση ιδιοτήτων των επιτρεπόμενων τροχιών των ηλεκτρονίων, σε μη επιτρεπόμενες. Επίσης αποδίδεται διδακτικά με μεγάλη δυσκολία το γεγονός ότι η αναμενόμενη τιμή μίας παρατήρησης, μπορεί να υπολογισθεί από την πιθανότητα της μέτρησης διαφορετικών τιμών της ίδιας της παρατήρησης. Ουσιαστικά στην αδυναμία

αιτιοκρατικής περιγραφής των φαινομένων που εδράζεται στο φιλοσοφικό υπόβαθρο των ορίων της ανθρώπινης γνώσης.

Η διδασκαλία της κβαντικής φυσικής δυσχεραίνεται επίσης, λόγω της έλλειψης συναίνεσης στην ερμηνεία της κβαντικής θεωρίας μεταξύ των ακαδημαϊκών φυσικών επιστημόνων. Οι διάφορες ερμηνείες οδηγούν σε διαφορές ως προς τον τρόπο κατανόησης των εννοιών. Η χρήση της δυαδικότητας στη διδασκαλία της κβαντικής φυσικής, μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως ως σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση των ερμηνειών της κβαντικής θεωρίας. Ωστόσο διαφορετικά επίπεδα νοηματοδότησης της δυαδικότητας πρέπει να διδάσκονται σε κατάλληλα στάδια της φυσικής εκπαίδευσης. Η διδακτική αυτή πρέπει να δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η κβαντική φυσική σπάει με τις αρχές της κλασικής φυσικής. Αυτό περιλαμβάνει την κλασική αντίληψη των υποατομικών οντοτήτων και την αιτιοκρατική αντίληψη του φυσικού κόσμου (Bungum, Henriksen, Angell, Tellefsen, & Bøe, 2015).

Η διδασκαλία που υπογραμμίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο, την ιστορική εξέλιξη και το χάσμα μεταξύ κλασικής και κβαντικής φυσικής, μπορούν να οδηγήσουν στην κατανόηση με ακρίβεια και προσαρμογή στο αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο του εκπαιδευμένου. Επομένως, οι ιστορικές προσεγγίσεις και η χρήση ιστορικών πειραμάτων σκέψης και διαδικασιών μπορεί να είναι μια γόνιμη προσέγγιση της κβαντικής φυσικής σε ένα πρόγραμμα σπουδών (Asikainen & Hirvonen, 2014), εξοικειώνοντας τους μαθητές με την κουλτούρα και τις διαδικασίες της φυσικής. Οι μαθητές υποβοηθούνται στο συνδυασμό διαισθήσεων, γνώσεων και λογικών στρατηγικών εξαγωγής συμπερασμάτων, σε μια διαδικασία σκέψης, προωθώντας την εννοιολογική βελτίωση μέσω ομαδικών συζητήσεων.

Συνεπώς, για να έχει νόημα μία διδακτική μέθοδος, οι στόχοι, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση της μάθησης πρέπει να ευθυγραμμίζονται. Οι εκπαιδευόμενοι επικεντρώνονται στην αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση του εννοιολογικού πλαισίου και της δομής γνώσης της κβαντικής μηχανικής. Χωρίς αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι είναι απίθανο να διατηρήσουν τη γνώση μετά το πέρας της διδασκαλίας (Redish & Steinberg, 1999). Παράλληλα πρέπει να τονισθεί η σημασία των απεικονίσεων για τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ του μαθηματικού φορμαλισμού και των εννοιολογικών πτυχών της κβαντικής φυσικής, και των προϋπαρχουσών γνώσεων. Δεδομένου ότι η κβαντική φυσική είναι

δύσκολο να μελετηθεί και να απεικονιστεί σε καθημερινές συνθήκες ή σε εργαστήριο, απαιτείται η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και των ΤΠΕ στη διδασκαλία της σύγχρονης φυσικής επιστήμης (Singh, 2016a).

13. Συμπεράσματα

Οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι θεωρούσαν τη φυσική ως κομμάτι της φιλοσοφίας. Για το Σωκράτη η σύγκρουση των προσωκρατικών θεωριών, αλλά και η αδυναμία πρακτικής εφαρμογής τους ήταν το μεγάλο ψεγάδι της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία αφορούσε την κατανόηση των πάντων, ενώ η φυσική, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τις ιδιότητες και τα μεγέθη των σωμάτων, αλλά και τους κανόνες που τα διέπουν. Η αριστοτελική φυσική μπορεί να αποτελέσει μία αφετηρία για την προσέγγιση των θεωριών της σύγχρονης φυσικής. Παρόλ' αυτά, οι Ευρωπαίοι φιλόσοφοι απέρριψαν τις ιδέες του Αριστοτέλη, μέχρι την εκ νέου υιοθέτησή τους, κατά το 16ο αιώνα, από το Γαλιλαίο και τον Καρτέσιο. Η αριστοτελική οπτική απέναντι στα φυσικά φαινόμενα δεν επέτρεπε την τεχνητή αναπαραγωγή κάποιας διαδικασίας τους, γεγονός που εξηγεί γιατί η εμπειρία ως μέσο απόκτησης της γνώσης δεν οδήγησε στην πραγματοποίηση πειραμάτων στους αριστοτελικούς κύκλους.

Η θεώρηση του Αριστοτέλη για τη διάκριση του χώρου σε ουράνιο και υποσελήνιο αποτελεί μία ριζική διαφορά με τη σύγχρονη φυσική. Η περιοχή κάτω από τη σελήνη περιλαμβάνει τον ορατό γήινο φυσικό κόσμο που συντίθεται από τέσσερα απλούστερα στοιχεία, τη φωτιά, τον αέρα, το νερό και τη γη, ενώ ο ουρανός από διαφορετικό σώμα, τον αιθέρα, που πραγματοποιεί κυκλική κίνηση γύρω από το κέντρο του κόσμου. Τα τέσσερα απλούστερα σώματα έχουν αντίστοιχες ποιότητες, δηλαδή τη θερμότητα και την ψυχρότητα και την υγρασία και την ξηρότητα. Κάθε υπόσταση στον υποσελήνιο χώρο είναι ένα μείγμα ύλης και μορφής, και συντελεί στη δημιουργία της ουσίας κάθε σώματος, με τα δυνατικά και ενεργεία χαρακτηριστικά του. Τα άτομα αποτελούνται από σωματίδια, ενώ τα μόρια, που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά μεγέθη και μορφές, αποτελούνται από άτομα. Οι διάφορες μορφές και τα σχήματα αυτά, δηλαδή η οργάνωση της ύλης, δείχνουν την ταυτότητα της ύλης και όχι το περιεχόμενό της, στοιχείο που δεν παίζει πρωτεύοντα ρόλο, αφού δεν υπάρχουν ομοιότητες στις ταυτότητες αυτές. Στο παρελθόν ήταν κοινώς αποδεκτό πως η

ταυτότητα των σωματιδίων είχε στηριχθεί στην ταυτότητα της ύλης. Όμως έχει αποδειχθεί ότι το μοναδικό σταθερό στοιχείο των σωματιδίων είναι η οργάνωση που έχουν. Χάρη στον Αριστοτέλη διατυπώθηκε η διάκριση μεταξύ ύλης και μορφής, θεωρία που βοήθησε πολύ τις μελλοντικές έρευνες σχετικά με την ύλη και τα σωματίδια που την αποτελούν.

Αν και όροι και έννοιες της σύγχρονης φυσικής συναντώνται στα κείμενα των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η προσέγγισή τους γίνεται με έναν απλοϊκό τρόπο. Η περιγραφή του κόσμου εμφώλευε τον κίνδυνο του σφάλματος αλλά η σκέψη των αρχαίων παρέμεινε πάντα επίκαιρη, αφού κοινά ζητήματα συνεχίζουν να απασχολούν και την φυσική ακόμα και σήμερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πανάρχαια ερωτήματα πάνω στην κατάκτηση της φυσικής γνώσης δεν μπόρεσαν να απαντηθούν. Στην κβαντομηχανική, η ανάδυση της πραγματικότητας μέσα από την πιθανότητα μας προσανατολίζει σε μία λογική ανάλογη με αυτή του Αριστοτέλη για τα «δυνάμει» και «ενεργεία» στάδια των όντων. Έτσι, η μορφή κάθε όντος είναι η ενέργεια της εν δυνάμει ύλης. Το «γίγνεσθαι» αλληλεπιδρά διαλεκτικά και τελεολογικά σε αυτό το φιλοσοφικό υπόβαθρο με το «είναι». Η παραπάνω αυτοπραγμάτωση για τον Αριστοτέλη εγκιβωτίζεται στην έννοια της «ενδελέχειας». Σε κάθε περίπτωση, η αιτιότητα και η σκοπιμότητα απασχολούν την αριστοτέλεια φιλοσοφία έντονα σε βαθμό που ξεπερνά εκείνο της σύγχρονης κβαντομηχανικής.

Παράλληλα, οι επιστήμονες που οδήγησαν τη Φυσική στις σύγχρονες μεγάλες της ανακαλύψεις, επέχουν θέση πολιτισμικών συμβόλων, ανάλογων των αρχαίων φιλοσόφων και η ίδια έχει μετατραπεί σε έναν αυτοσκοπό, πέρα από οποιουσδήποτε άλλους, κατά τα άλλα αγαθούς κοινωνικούς σκοπούς. Η επιστήμη αναζητά στα όρια των υπαρκτών θεωριών το κλειδί για την ερμηνεία των νόμων του σύμπαντος, νομιμοποιώντας το κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και προάγοντας συγκεκριμένες κοσμοαντιλήψεις, με ανάλογο αξιακό φόρτο. Κάθε θεωρία δέχεται σαφή επιρροή από εξωτερικούς παράγοντες, όσον αφορά την ερμηνεία της, τη σημασία της και τα κριτήρια της επιστημονικής της αποδοχής.

Η έννοια της αλήθειας δεν εξαρτάται μόνο από τη μορφή του φυσικού κόσμου αλλά και από τους κανόνες που έμμεσα διέπουν τις επιστημονικές έννοιες. Τα διάφορα δυνατά εννοιολογικά συστήματα αντιστοιχούν σε ανάλογα κριτήρια ορθολογικής περιγραφής των

παραπάνω κανόνων. Οι εσφαλμένες θεωρίες διακρίνονται από την αδυναμία πρόβλεψης με επιτυχημένο τρόπο ενός φαινομένου και χαρακτηρίζουν τις έννοιες τους ως εσφαλμένες, και όχι το αντίστροφο. Η κβαντομηχανική μετέβαλλε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η πρόβλεψη μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής, εγκαταλείποντας την έννοια της βεβαιότητας κατά τη μελέτη της συμπεριφοράς ενός συστήματος. Τέτοιες αλλαγές έχουν αντίκτυπο στην ηθική στο βαθμό που εκλαμβάνεται ως συνέχεια των φυσικών εννοιών. Η επιβεβαίωση για παράδειγμα, ενός ντετερμινιστικού μοντέλου, θα διατάραζε τα θεμέλια της ελευθερίας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η Φυσική Επιστήμη ταυτίζεται με τη διαρκή αναζήτηση ενός ενοειδούς αξιωματικού συνόλου, με τις παραπάνω προγνωστικές δυνατότητες.

Η Θεωρία της Σχετικότητας, τόσο στην γενική όσο και στην ειδική της μορφή, εισήγαγε ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο, που κατέστησε εφικτή την ενοποίηση της βαρύτητας, της ηλεκτροδυναμικής και της μηχανικής με έναν κατεξοχήν καινοτόμο τρόπο. Στην πραγματικότητα μία τέτοια θεωρία λειτούργησε ως μία ολιστική θεωρία του απόλυτου, δηλαδή κάθε έκφανσης των περισσότερων φυσικών φαινομένων, περισσότερο επιστεγάζοντας και ανασυνθέτοντας τη φυσική του 20ου αιώνα, παρά ερχόμενη σε σύγκρουση και ρήξη μαζί της. Στον αντίποδα της θεωρίας της σχετικότητας μπορεί να τεθεί η Κβαντική Θεωρία, η οποία δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ως επανάσταση. Παραδόξως, η κβαντική αυτή επανάσταση, στον τομέα των φυσικών επιστημών, δεν κατήργησε τους νόμους της κλασικής μηχανικής, σε ότι αφορά την κίνηση των σωμάτων, αφού επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε φαινόμενα του ατομικού επιπέδου. Σε αυτό το επίπεδο τα εξεταζόμενα φαινόμενα συνθέτουν ένα κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανένα αντίστοιχο νοητικό πλέγμα, της φυσικής του 19ου και του 20ου αιώνα.

Με την Κβαντική Θεωρία προσεγγίστηκε η δυνατότητα περιγραφής της δομής του ατόμου, η επανερμηνεία του περιοδικού πίνακα, αλλά και η κατανόηση φαινομένων που αφορούν τα μέταλλα και τους κρυστάλλους, στους τομείς της φυσικής και της χημείας. Το πρότερο πλανητικό μοντέλο για τη δομή των ατόμων μέχρι και το 19ο αιώνα, το οποίο εξομοίωνε την δομή των ατόμων με αυτή των πλανητικών συστημάτων, δεν μπορούσε να ερμηνεύσει την σταθερότητά τους απέναντι σε εξωτερικές επιδράσεις και κρούσεις με βάση τους νόμους της κλασικής μηχανικής. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα στην παραπάνω προσέγγιση έγκειται στο ταυτόσημο των ατόμων κάθε διακριτού στοιχείου, των οποίων τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες παραμένουν ταυτόσημες παρόλη τη διαφορετική προέλευσή τους. Ουσιαστικά σε

μία τέτοια υπόθεση δίνεται έμφαση στην ανεξαρτησία ενός τέτοιου συστήματος από το παρελθόν του, το οποίο σύμφωνα με την κλασική μηχανική θα ήταν απαράδεκτο.

Ένα πεδίο ακτινοβολίας, σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο ταλαντωτών των οποίων η κβαντωμένη ενέργεια δεν είναι ποτέ μηδενική. Η Αρχή της Απροσδιοριστίας του Heisenberg δεν επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό της θέσης και της ορμής, πράγμα που θα ήταν δυνατό σε ένα ταλαντωτή με μηδενική ενέργεια. Το κενό με αυτόν τον τρόπο διατηρεί μία παραμένουσα ενέργεια, η οποία το μετατρέπει σε πλήρη χώρο και κάθε σωματίδιο που υπάρχει μέσα σε έναν αυτόν δημιουργείται και εξαυλώνεται. Η κατάρριψη της ιδέας του αιθέρα από την ειδική θεωρία της σχετικότητας και του κενού από την κβαντική θεωρία αντικατοπτρίζουν τις βαθιές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η φυσική επιστήμη προσπάθησε να προσεγγίσει την έννοια της πληρότητας του χώρου.

Η αδυναμία παρατήρησης των φαινομένων που περιγράφει η κβαντική θεωρία δεν προέρχεται από την έλλειψη προηγμένων συσκευών παρατήρησης του υποατομικού επιπέδου. Κάτι τέτοιο θα έδινε την ελπίδα για μελλοντική διερεύνηση του με την αντίστοιχη εξέλιξη της τεχνολογίας. Το πρόβλημα αυτό είναι καθαρά εγγενές, παρά τεχνικό. Η διπλή φύση των ατομικών αντικειμένων λειτουργεί ανασταλτικά στην οποιαδήποτε προσπάθεια παρατήρησης τους, η οποία εν τέλει αφήνει ανεξίτηλο το κβαντικό της σημάδι, μεταβάλλοντας ανεπανόρθωτα τις κβαντικές καταστάσεις. Συνεπάγεται λοιπόν μία διαφορά των μικροσκοπικών και των μακροσκοπικών παρατηρήσεων, αφού στις πρώτες η παρατήρηση και η περιγραφή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η ταυτοσημία των ιδιοτήτων όλων των ατόμων όμοιων στοιχείων στη φύση, βρίσκεται στο κέντρο της κβαντικής θεωρίας και την αντιδιαστέλει σαφώς από τις προϋποθέσεις της κλασικής φυσικής, παρουσιάζοντας έναν επιστημονικά νεωτερικό τρόπο σκέψης. Η κατανόηση των ιδιοτήτων και η ερμηνεία των σταθερών της ύλης κατακτάται πλέον μέσα από την περιγραφή των συγκροτημάτων που δομούν τα άτομα και τα χαρακτηριστικά που τα συνοδεύουν, και όχι μέσα από την σώρευση εμπειρικών πληροφοριών όπως στο παρελθόν.

Η γνώση για κάτι επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του. Η αναντιστοιχία με κάθε φυσική παρατήρηση εμφανίζεται επίσης στις καταστάσεις αρνητικής ενέργειας που προβλέπουν οι σχετιστικές κβαντικές θεωρίες και στον ωκεανό των καταστάσεων αρνητικής ενέργειας από τον οποίο πηδούν στην ύπαρξη τα σωματίδια της

ύλης. Η κβαντομηχανική με αυτές τις προτάσεις της, ξεφεύγει από κάθε αρχαίο θεωρητικό πρότυπο για το κενό και το άτομο και τον τρόπο που αυτά δομούν την ορατή ύλη. Αν και ο νέος κόσμος που αναδύθηκε μέσα από τις ανακαλύψεις της κβαντικής, βασίστηκε σε καινοτόμες ιδέες στα όρια του μυστικισμού, ο τελολογικός χαρακτήρας της απόκτησης της γνώσης που τη διέπει, κάνει ξεκάθαρη την ανεξαρτησία της από οποιοδήποτε φιλοσοφικό σύστημα, είτε αυτό είναι θρησκευτικής φύσεως είτε διαλεκτικού υλισμού.

Η προσφορά της κβαντικής μηχανικής δεν περιορίζεται μόνο στα φαινόμενα του ατομικού επιπέδου, αλλά ανάγοντας τις ιδιότητες των υποθέσεων της στην μακροσκοπική κλίμακα καθιστά δυνατή την κατανόηση πληθώρας φαινομένων σε σχέση με τη συμπεριφορά των μετάλλων, των κρυστάλλων, των ημιαγωγών και ορισμένων υγρών. Με τη σειρά της αυτή η κατανόηση οδήγησε στη μελέτη της ύλης υπό άλλες μορφές, όπως του πλάσματος, που συναντάται συχνά στο υπόλοιπο σύμπαν. Σε αυτή τη μορφή, τα περισσότερα ηλεκτρόνια δεν βρίσκονται στις κβαντικές τροχιές τους, λόγω συνθηκών υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλής πίεσης. Η ενοποίηση των τεσσάρων θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων, που παρατηρούνται τόσο στα φαινόμενα των μεγαλύτερων κλιμάκων όσο και σε αυτά των μικρότερων, δηλαδή της βαρυτικής και της ηλεκτρομαγνητικής με την ισχυρή και ασθενή, σε μία ενιαία δύναμη, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ο απώτατος στόχος της σύγχρονης φυσικής, στον οποίο η κβαντική θεωρία συνεχίζει να παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο.

Η δυσκολία στην φιλοσοφία που πηγάζει από την σύγχρονη κβαντομηχανική έγκειται στο συνταίριασμα της αιτιοκρατικής εξέλιξης των πιθανοτήτων και των τυχαίων συμβάντων. Το χάσμα μεταξύ προσδοκίας και εκπλήρωσής της δεν έχει καλυφθεί πλήρως στη σύγχρονη φυσική και ο επιστημονικός κόσμος εξαρχής δεν ήταν έτοιμος να το δεχθεί. Ο συνδυασμός της έννοιας του νόμου με αυτόν της πιθανότητας αντιβαίνει με τους κλασικούς σκοπούς της φυσικής και τους νόμους της φύσης όπως αυτοί δομούνται ήδη στην φιλοσοφία του Πλάτωνα, από τους οποίους προέρχονται και οι νόμοι της πολιτείας και τους σοφιστές του 5ου αιώνα, οι οποίοι αντιδιέστειλαν τη φύση, με το νόμο. Οι θιασώτες της μοντέρνας φυσικής προσπάθησαν να καταγράψουν όλα τα άρθρα ενός τέτοιου νόμου, όπως ο Ευκλείδης στα «Στοιχεία» του προσπάθησε να καταγράψει όλους τους γεωμετρικούς νόμους που διέπουν τα σώματα ξεκινώντας από ένα μικρό σύνολο αρχών. Η προσπάθεια αυτή όμως με την έλευση της κβαντομηχανικής φαίνεται να αλλάζει ριζιδόν πορεία.

Η εστίαση σε συγκεκριμένα πρότυπα, απομονώνοντας τα επιμέρους στοιχεία κάθε φυσικού φαινομένου αποτελεί τη βάση της φυσικής από το 17ο αιώνα. Η περιγραφή τους συντελείται με μαθηματικές δομές που είτε αξιοποιούνται είτε επινοούνται για τα αντίστοιχα φαινόμενα. Πραγματοποιείται λοιπόν μία γεωμετρικοποίηση της φύσης και αντικατάσταση των υπό μελέτη χαρακτηριστικών της με απλοποιημένα μαθηματικά μοντέλα. Η παραπάνω προσέγγιση της αλήθειας που θα είχε απορριφθεί πλήρως από τον Αριστοτέλη, είναι το σκαλοπάτι στο οποίο πάτησαν οι σύγχρονες φυσικές επιστήμες για να υπερβούν το επίπεδο της άγνοιας της αρχαίας φυσικής φιλοσοφίας, υπερβαίνοντας τα σφάλματα των μετρήσεων και εξιδανικεύοντας με μαθηματικό τρόπο τα πολύπλοκα συστήματα. Παρά ταύτα, τα όρια της επιστημονικής γνώσης δεν βρίσκονται μόνο στα όρια της λογικής αλλά και σε πρακτικούς, πολιτικούς και ηθικούς φραγμούς.

Η ιστορία των επιστημών μπορεί να γίνει κατανοητή ως μία αέναη ρήξη των παλαιών θεωριών με τις νέες, δηλαδή ως διαδοχικές επαναστάσεις απέναντι στο καθολικά αποδεκτό και την επιστημονική κανονικότητα. Η συνεχής αυτή αλλαγή στον τρόπο σκέψης παράγει θεωρίες ασύμμετρες με τις παλαιότερες τους. Κάθε σύνολο επιστημονικών παρατηρήσεων μπορεί να μελετηθεί μόνο σε ένα τέτοιο διακριτό νοητικό πλαίσιο και κάθε διαφορετική θεωρία το ερμηνεύει μοναδικά. Αυτή η οπτική αν και βαθιά ριζοσπαστική είναι αναπόφευκτη και βρίσκει την εφαρμογή της και στην κβαντομηχανική. Στην ουσία κάθε τέτοια θεωρία δεν αναφέρεται καν στο ίδιο γνωστικό περιεχόμενο, αφού η μελέτη του προϋποθέτει την κατάρρευση κάθε προηγούμενου εννοιολογικού μοντέλου με όλες τις αναφορές του.

Συνεπώς, η κβαντική φυσική είναι ένα δύσκολο και αφηρημένο γνωστικό αντικείμενο και η διδακτική της καθίσταται εξίσου δύσκολη. Σε αντίθεση με την κλασική φυσική όπου μεγέθη όπως η θέση και η ορμή είναι καθορισμένες μεταβλητές, στην κβαντική μηχανική είναι τελεστές που δρουν σε μια κυματοσυνάρτηση. Παρατηρείται λοιπόν δυσκολία στην αφομοίωση αυτών των εννοιών και στην εφαρμογή του φορμαλισμού σε ποιοτικά ερωτήματα που σχετίζονται με τη μέτρηση των φυσικών παρατηρήσεων, την ανάπτυξη του χρόνου της κυματικής συνάρτησης, των πιθανοτήτων και τις επιτρεπόμενες τροχιές των υποατομικών σωματιδίων.

Οι δυσκολίες στη διδακτική της σύγχρονης φυσικής μπορούν να ταξινομηθούν ευρέως σε δύο κατηγορίες Αφενός παρατηρούνται γνωστικά κενά και αφετέρου παρανοήσεις. Τα κενά

γνώσης οφείλονται σε μια αναντιστοιχία μεταξύ του επιπέδου στο οποίο παρουσιάζεται το διδασκόμενο υλικό και των προηγούμενων γνώσεων του εκπαιδευομένου τόσο στο πεδίο της κλασικής φυσικής, όσο και σε θέματα αμιγούς μαθηματικού φορμαλισμού. Οι παρανοήσεις μπορούν επίσης να παρεμποδίσουν τη διαδικασία μάθησης σε όλα τα επίπεδα διδασκαλίας. Χωρίς την προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και των αντίστοιχων παιδαγωγικών που λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω δυσκολίες, η διδασκαλία της κβαντομηχανικής καθίσταται αναποτελεσματική, αφού ως καινοτόμα θεωρία δεν εδράζεται ούτε στην πρότερη καθημερινή εμπειρία, ούτε στην κοινή λογική στην οποία είναι εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι μέχρι πρότινος. Η προσέγγιση του ιστορικού και φιλοσοφικού υποβάθρου ανάπτυξης των φυσικών επιστημών και η χρήση των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών μπορούν να βοηθήσουν στην υπερκέραση του εννοιολογικού χάσματος μεταξύ της διδακτικής της κλασικής φυσικής και της σύγχρονης κβαντομηχανικής.

Βιβλιογραφία

- Γεωργούλης, Κ. (2007). *Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας*. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα.
- Μπιτσάκης, Ε. (2006). *Το αειθαλές δέντρο της γνώσεως: Επιστήμες και κοσμοθεωρία*. Αθήνα: Άγρα.
- Σπυρόπουλος, Η. (2004). *Πλάτων Συμπόσιον*. Εκδόσεις Ζήτρος.
- Τριαντάρη-Μαρά, Σ. (2005). *Ιστορία της φιλοσοφίας: Από την αρχαιότητα στον μεσαίωνα*. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη.
- Albert, D. Z. (2018). *Philosophy of physics*. <https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-physics>. (τελευταία πρόσβαση 22/3/2018).
- Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2009). *A study of pre-and inservice physics teachers' understanding of photoelectric phenomenon as part of the development of a research-based quantum physics course*. *American Journal of Physics*, 77, 658-666.
- Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2014). *Probing pre-and in-service physics teachers' knowledge using the Double-Slit thought experiment*. *Science & Education*, 23(9), 1811-1833.
- Barnes, J. (Ed.). (1995). *The Cambridge Companion to Aristotle*. Cambridge University Press.
- Berryman, S. (2016). *Ancient Atomism*. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/atomism-ancient/#1>. (τελευταία πρόσβαση 22/3/2018).
- Bungum, B., Henriksen, E. K., Angell, C., Tellefsen, C. W., & Bøe, M. V. (2015). *ReleQuant—Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research*. *Nordic Studies in Science Education*, 11(2), 153-168.
- Carnal, O., & Mlynek, J. (1991). *Young's double-slit experiment with atoms: A simple atom interferometer*. *Physical review letters*, 66(21), 2689.
- Carr, L. D., & McKagan, S. B. (2008). *Graduate quantum mechanics reform*. arXiv preprint arXiv:0806.2628.
- Casti, J. (2004). *Ο πλατωνικός παράδεισος του Αϊνστάϊν: Τα όρια της γνώσης*. Αθήνα: Τραυλός.
- Cushing, J. (2003). *Φιλοσοφικές έννοιες στη φυσική : Η ιστορική σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και επιστημονικών θεωριών*. Αθήνα: Leader Books.
- Davis, M. (2007). *Μηχανές της λογικής: Η συνεισφορά των μαθηματικών στην ανάπτυξη των υπολογιστών: Ο δρόμος από τον Leibniz ως τον Turing*. Αθήνα: Εκκρεμές.
- Didiș, N., Eryilmaz, A., & Erkoç, Ş. (2014). *Investigating students' mental models about the quantization of light, energy, and angular momentum*. *Physical Review Special Topics-Physics Education Research*, 10(2), 020127.

Dutt, A. (2011). *Making the transition from classical to quantum physics*. Teaching Science: The Journal of the Australian Science Teachers Association, 57(4).

Einstein, A. (2013). *Einstein on politics: His private thoughts and public stands on nationalism, Zionism, war, peace, and the bomb*. Princeton University Press.

Forrest, P. (1996). *The identity of indiscernibles*.

Gribbin, J. (2011). *In search of Schrodinger's cat: Quantum physics and reality*. Bantam.

Hawking, S. W. (1989). *A brief history of time*. Revista de Filosofia, 133-136.

Heisenberg, W. (1997). *Σκέψεις για την εξέλιξη των ιδεών στη φυσική*. Αθήνα: Τραυλός.

Johnston, I. D., Crawford, K., & Fletcher, P. R. (1998). *Student difficulties in learning quantum mechanics*. International Journal of Science Education, 20(4), 427-446.

Kalkanis, G., Hadzidaki, P., & Stavrou, D. (2003). *An instructional model for a radical conceptual change towards quantum mechanics concepts*. Science education, 87(2), 257-280.

Kingsley, P. (1995). *Ancient philosophy, mystery, and magic: Empedocles and Pythagorean tradition*.

Krijtenburg-Lewerissa, K., Pol, H. J., Brinkman, A., & van Joolingen, W. R. (2017). *Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education*. Physical review physics education research, 13(1), 010109.

Magee, B. (2004). *Η περιπέτεια της φιλοσοφίας*. Αθήνα: Σαββάλας.

Minlos, R. (2011). *Uncertainty principle*. Encyclopedia of Mathematics. http://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=Uncertainty_principle&oldid=11402 (τελευταία πρόσβαση 22/3/2018).

Muller, R., & Wiesner, H. (2002). *Teaching quantum mechanics on an introductory level*. American Journal of physics, 70(3), 200-209.

Nightingale, A. W. (2004). *Spectacles of truth in classical Greek philosophy: Theoria in its cultural context*. Cambridge University Press.

Özcan, Ö. (2015). *Investigating students' mental models about the nature of light in different contexts*. European Journal of Physics, 36(6), 065042.

Powers, J. (2000). *Φιλοσοφία και νέα φυσική*. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Redish, E. F., & Steinberg, R. N. (1999). *Teaching Physics: Figuring Out What Works*.

Ryckman, T. (2005). *The reign of relativity: philosophy in physics 1915-1925*. Oxford University Press.

Schrödinger, E. (2016). *Η φύση και οι Έλληνες. Επιστήμη και ανθρωπισμός*. Θεσσαλονίκη: Ροπή.

Singh, C. (2016a). *Interactive learning tutorials on quantum mechanics*. arXiv preprint arXiv:1603.03108.

Singh, C. (2016b). *Student understanding of quantum mechanics at the beginning of graduate instruction*. arXiv preprint arXiv:1602.06660.

Sokolov, D. D. (2014). *Minkowski space*. Encyclopedia of Mathematics. http://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=Minkowski_space&oldid=31654. (τελευταία πρόσβαση 22/3/2018).

Streater, R. F., & Wightman, A. S. (2016). *PCT, spin and statistics, and all that*. Princeton University Press.

Taber, K. S. (2005). *Learning quanta: Barriers to stimulating transitions in student understanding of orbital ideas*. Science Education, 89(1), 94-116.

Torretti, R. (2012). *Η φιλοσοφία της φυσικής*. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Wallace, D. (2012). *The emergent multiverse: Quantum theory according to the Everett interpretation*. Oxford University Press.

Weisskopf, V. (1994). *Η κβαντική επανάσταση*. Αθήνα: Κάτοπτρο.

Westfall, R. (2006). *Η συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης: Μηχανισμοί και μηχανική*. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Zhu, G., & Singh, C. (2016). *Surveying students' understanding of quantum mechanics in one spatial dimension*. arXiv preprint arXiv:1602.05440.

Ιστότοποι Εικόνων

Catastrofe ultravioletta. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Blackbody.svg> (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Democritus' concept of the atom. <https://www.sutori.com/item/untitled-b392-c251> (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Double Slit Experiment. http://gscim.com/phy/Quantum_Mechanics/double_slit_experiment.html (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Euclidean space. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Coord_system_CA_0.svg (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Feynmann Diagram Gluon Radiation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Feynman_diagram#/media/File:Feynmann_Diagram_Gluon_Radiation.svg
(τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Greek Astronomers and the Ancient Public. <http://astronomer.proboards.com/thread/2580/ancient-greek-astronomer-lecture-adler> (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Minkowski space. https://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski_space#/media/File:World_line.svg (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Platonic solids and elements. <http://tinypic.com/view.php?pic=fyd0mg&s=4> (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Schrodinger's Cat. <https://www.flickr.com/photos/14178291@N00/3024532/in/photostream/> (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).

Zenon Paradox. <http://antikleidi.com/wp-content/uploads/2016/02/ZenosParadoxFigure.png> (τελευταία πρόσβαση 19/3/2018).